

Rasa Erentaitė, Eglė Melnikė, Vaidas Morkevičius, Saulė Raižienė, Daiva Sevalneva, Berita Simonaitienė, Rimantas Vosylis

Mokinių iš skirtingos socialinės-ekonominės-kultūrinės aplinkos akademinio funkcionavimo teorinis modelis

Teorinis modelis sukurtas įgyvendinant projektą “Akademinų pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu: Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipas”

Kaunas
2022

Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

Lietuvos
mokslo
taryba

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0059) pagal sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMT).

TURINYS

<u>IVADAS</u>	2
<u>RAIDOS SISTEMŲ POŽIŪRIS Į MOKINIO AKADEMINĮ FUNKCIONAVIMĄ</u>	3
<u>SOCIALINIS TEISINGUMAS IR SOCIALINĖ PADĖTIS MOKYKLOJE</u>	6
SOCIALINIO TEISINGUMO ŠVIETIME SAMPRATA	6
SOCIALINĖS-EKONOMINĖS-KULTŪRINĖS (SEK) APLINKOS SAMPRATA MOKINIŲ PASIEKIMŲ TYRIMUOSE	8
<u>MOKINIŲ IŠ SKIRTINGOS SEK APLINKOS AKADEMINIS FUNKCIONAVIMAS</u>	9
PASIEKIMŲ ATOTRŪKIS DAUGIALYGĖS ANALIZĖS POŽIŪRIU	10
AKADEMIŠKAI ATSPARŪS MOKINIAI IŠ NEPALANKIOS SEK APLINKOS	12
<u>MOKYKLOS IR UGDYMO VEIKSNIAI, SVARBŪS SKIRTINGOS SEK APLINKOS MOKINIŲ AKADEMINIAM FUNKCIONAVIMUI</u>	15
MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ SĄVEIKA IŠ MOKINIO PERSPEKTYVOS	15
UGDYMO YPATUMAI	18
MOKYKLOS YPATUMAI	20
MOKYKLOS INDĖLIS SKIRTINGOS SEK APLINKOS MOKINIAMS (PRIDĖTINĖ VERTĖ)	23
<u>APIBENDRINIMAS IR TEORINIO MODELIO VIZUALIZACIJA</u>	24
<u>LITERATŪROS SĄRAŠAS</u>	28

IVADAS

Daugumos šalių švietimo dienotvarkėse vienas svarbiausių uždavinių yra mažinti akademinį pasiekimų skirtumą, susijusius su mokinių socialinėmis, demografinėmis, kilmės ir kitomis nuo paties individo nepriklausančiomis aplinkybėmis (Ferreira & Gignoux, 2011). Socialinio teisingumo, lygių galimybių užtikrinimo prasme ypatingai svarbūs yra pasiekimų skirtumai, atsirandantys dėl nevienodų mokinių startinių pozicijų, skirtingos socialinės-ekonominės-kultūrinės (SEK) padėties. Ir nors šalys įgyvendina įvairias priemones, skirtas mažinti šiuos pasiekimų skirtumus, kaip teigiama EBPO ataskaitoje, skirtoje švietimo teisingumo klausimui, “nėra pasaulyje šalies, kuri galėtų tvirtinti visiškai pašalinusi socialinę ir ekonominę nelygybę švietimo srityje” (OECD, 2018, p.13). Mokiniai iš palankios SEK aplinkos savo mokymosi rezultatais ženkliai lenkia mokinius iš nepalankios SEK aplinkos, ir šis atotrūkis daugelyje šalių nuolat auga (Chmielewski, 2019). Šios tendencijos rodo, kad vis dar nėra pakankamai efektyvių būdų šiam pasiekimų atotrūkiui mažinti, o taip pat trūksta žinių ir įrankių situacijos stebėsenai ir analizei.

Kartu vis dažniau pripažįstama, kad akademiniai pasiekimai, apibendrintai atspindintys mokinio kognityvinį funkcionavimą mokykloje, nėra vienintelis svarbus mokinio sėkmės rodiklis ir mokymosi proceso rezultatas, todėl vertinant skirtingos SEK aplinkos mokinių rezultatus mokykloje šalia akademinį pasiekimų reikėtų analizuoti ir tokius ilgalaikėje perspektyvoje svarbius akademinio funkcionavimo aspektus kaip mokymosi vertės supratimas, akademinis savęs vertinimas, mokinio savijauta mokykloje, gebėjimas ištraukti ir savarankiškai reguliuoti savo mokymąsi, užmegzti ir palaikyti konstruktyvius ir pozityvius santykius su bendraamžiais ir mokytojais mokykloje (EBPO 2008; Roeser, Eccles, & Sameroff, 1998; Scheerens, 2016; Wentzel, 2003). Mokinių motyvacijos, ištraukimo į mokymąsi ir mokyklos bendruomenę aspektai su akademiniais pasiekimais susiję abipusiais cikliškais ryšiais (Vu et al., 2021). Daugeliu atvejų stiprėjant emociniams, motyvaciniais ir socialiniams mokinio įgūdžiams mokykloje auga ir akademiniai pasiekimai, o kylantis pažangumas gali prisidėti prie stiprėjančios akademinės motyvacijos, geresnio socialinio-emocinio funkcionavimo (Vu et al., 2021), kas, savo ruožtu, leidžia formuotis akademinio atsparumo procesams, apsaugantiems mokinius iš nepalankios SEK aplinkos nuo prastų akademinį rezultatų (Waxman, Gray, & Padron, 2003; Southwick, 2014). Remdamiesi Vu ir kolegų (2021) susistemintu motyvacijos-pasiekimų ciklo modeliu, šiame darbe mokinių akademinio funkcionavimo laikysime ne tik jų akademinį pasiekimus, bet ir mokymosi motyvaciją, ir ištraukimo į mokymąsi aspektus (emociniu, elgesio, kognityviniu lygmeniu, Fredrics, Blumenfeld, & Paris, 2004).

Projekto “Akademinį pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu: Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipas” tikslas - sukurti mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinio funkcionavimo teorinį modelį bei pademonstruoti šio modelio operacionalizacijos ir analitinio taikymo galimybes. Projektu siekiama sukurti analitikos įrankio prototipą, skirtą padėti stebėti mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinį funkcionavimą šalies, regiono ar mokyklos lygiu. Kiek įmanoma, projekte siekiama remtis Lietuvoje jau sistemingai kaupiamais švietimo duomenimis apie mokinių mokymosi pasiekimus, jų SEK aplinką, įvairius mokyklų veiklos aspektus. Kartu projekte bus pasiūlyti nauji (papildomi) svarbių akademinio funkcionavimo aspektų operacionalizacijos būdai, ieškant galimybių integruoti juos su nacionaliniu lygmeniu renkamais ir nuosekliai atnaujinamais švietimo duomenimis. Paruoštas analitinio įrankio prototipas pademonstruos galimybes stebėti su SEK aplinka susijusius akademinio funkcionavimo netolygumus

bendrojo ugdymo sistemoje, o taip pat padės geriau suprasti mokymosi aplinkos veiksmų vaidmenį skirtingos SEK aplinkos mokiniams.

Šiame dokumente pristatome pagrindines teorines prielaidas, kuriomis remiamės sudarydami mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinio funkcionavimo teorinį modelį, aptariame modelyje naudojamus konstruktus ir ankstesnių tyrimų rezultatus, pagrindžiančius šių konstrukto reikšmę mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademiniam funkcionavimui bendrojo ugdymo kontekste. Teoriniame modelio pagrindime siekiama aptarti šiuos klausimus:

- Kokiais pūjviais aktualiausia stebėti mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinį funkcionavimą?
- Kokius ugdymo ir mokyklos aplinkos veiksmius svarbu stebėti siekiant geriau suprasti ir numatyti mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinį funkcionavimą?
- Kurie iš mokyklos aplinkos veiksmių labiausiai gali prisidėti prie SEK atotrūčio mažinimo bendrojo ugdymo kontekste?

Atskiruose skyriuose aptariame raidos sistemų požiūrį į mokinio akademinį funkcionavimą mokykloje, pristatome socialinio teisingumo ir SEK sampratą, aptariame jos vertinimo vaikų ir paauglių imtyse iššūkius. Toliau aptariame svarbiausius mokinių akademinio funkcionavimo aspektus: akademinis pasiekimus, mokymuisi svarbias nuostatas ir motyvaciją, mokymosi aplinkos suvokimą ir santykį su ja, akcentuodami skirtingos SEK aplinkos reikšmę šiems akademinio funkcionavimo aspektams. Pristatome ankstesnių tyrimų rezultatus apie pasiekimų atotrūkį siejamą su SEK aplinka, akademinį atsparumą ir mokyklos bei ugdymo ypatumų reikšmę skirtingos SEK aplinkos mokinių akademiniam funkcionavimui. Pabaigoje pateikiame sukurto teorinio modelio vizualizaciją.

RAIDOS SISTEMŲ POŽIŪRIS Į MOKINIO AKADEMINĮ FUNKCIONAVIMĄ

Mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinio funkcionavimo ypatumus galima analizuoti iš įvairių disciplinų ir teorinių prieigų. Dažnai remiamasi ekonomine paradigma, bandoma pasiekimų atotrūkį pagal SEK suprasti švietimo sistemos efektyvumo kontekste (pvz., Sheerens, 2016; Želvys ir kt., 2019). Taip pat dažnai remiamasi švietimo sociologijos paradigmomis, kuriose siekiama paaiškinti mokyklos vaidmenį socialinės ir kultūrinės reprodukcijos ir socialinio mobilumo procesuose (Benadusi, 2001; Žalimienė ir kt., 2011). Sąlyginai rečiau kalbant apie SEK atotrūkį taikoma individualios raidos perspektyva (Lerner & Damon, 2006), kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas individo raidos rezultatų, įskaitant akademinis pasiekimus, profiliams ir trajektorijoms atskleisti, nustatyti ankstyvuosius veiksmius bei numatyti tolimesnius raidos rezultatus, aprašyti įvairialypių veiksmių sąveikos procesus ir jų dinamiką. Remiantis šia prieiga tiriama, kaip skirtingos socialinės, ekonominės, kultūrinės sąlygos veikia vaikų ir paauglių vystymąsi, jų mokymosi patirtis, akademinis pasiekimus, pastarųjų stabilumą ir kitimą laike, o taip pat kas lemia, kad panašiomis SEK sąlygomis augančių mokinių vystymasis ir jo rezultatai, įskaitant akademinis patirtis ir pasiekimus, gali smarkiai skirtis. Kitaip tariant, ieškoma įvairaus lygmens aplinkos ir individo savybių sąveikos ypatumų, kurie susiję su skirtingais raidos rezultatais. Dėl apimamų įvairių raidos kontekstų ir jų sąveikų akcentavimo ši kryptis dar vadinama *susijusių raidos sistemų* teorija (angl. relational developmental systems theory) (Damon & Lerner, 2006), o savo bazinėmis prielaidomis ir individualios raidos supratimu ji yra itin artima *dinaminių sistemų*

teorijai (angl. dynamic systems theory) (Thelen & Smith, 2006) ir *bioekosisteminiam individo raidos modeliui* (angl. bioecological model of human development) (Bronfenbrenner & Morris, 2006). Toliau aptarsime, kuo raidos sistemų prieiga svarbi siekiant suprasti mokinių išskirtingos SEK aplinkos akademinį funkcionavimą.

Raidos sistemų požiūriu, mokinių (vaikų, paauglių) funkcionavimą geriausiai atspindi tam tikros nuolat kintančios ir sąveikaujančios susijusių veiksnių sistemos, pradedant nuo tiesioginės šeimos ir mokyklos aplinkos iki plačių kultūrinių vertybių, įstatymų ir papročių. Norint ištirti vaiko raidą, svarbu žiūrėti ne tik į vaiką ir jo artimiausią aplinką, bet ir į platesnės aplinkos sąveiką. Bioekosisteminiis individo raidos modelis (Bronfenbrenner & Morris, 2006) individo aplinkoje išskiria penkias skirtingas sistemas: mikrosistemą, mezosistemą, egzosistemą, makrosistemą ir chronosistemą. Mikrosistema yra artimiausios aplinkos sąlygos, kuriose formuojasi vaikas ar paauglys. Šioje sistemoje veikia artimiausi asmenys: tėvai, draugai, mokytojai ir kiti artimai bendraujantys ir darantys tiesioginį poveikį asmenys. Antroji sistema, mezosistema, apibūdina santykius tarp individų mikrosistemose. Pavyzdžiui, mokinių tėvai bendrauja su mokytojais dėl jų vaikų akademinų, elgesio ir panašių klausimų. Trečia, egzosistema nėra tiesiogiai susijusi su mokiniais, bet vis tiek daro įtaką jų raidai. Egzosistemos pavyzdys galėtų būti prieiga prie bibliotekų, neformalaus švietimo programų ar kitų išteklių, kurie gali turėti įtakos mokinių pažangai ir raidai. Ketvirta, makrosistema apima socialinį, ekonominį, politinį lygmenį ir finansavimo, mokyklų tinklo valdymo ir kitus šio lygmens sprendimus, kurie taip pat gali turėti įtakos mokinių raidai ir pažangai. Galiausiai chronosistema apibūdina įvykius, turinčius įtakos mokinių raidai per visą jų gyvenimą, pavyzdžiui, tėvų skyrybos, gyvenamosios vietos dažnas keitimas ir t.t. Kalbant apie mokinio funkcionavimą svarbi yra visuma paties mokinio bei jo artimiausios (mikro), tarpinės (mezo) ir tolimesnės (makro) fizinės ir socialinės aplinkos elementų, kurie kiekvienu laiko momentu yra susiję tarpusavyje daugialypiais ir abipusiais ryšiais ir sąveikaudami kinta ar išlaiko stabilumą kartu. Pagal šį požiūrį, bet koks mokinio funkcionavimo aspektas ar raidos rezultatas reiškiasi, kinta arba išlaiko stabilumą laike dėl daugelio susijusių skirtingo lygmens veiksnių (Thelen & Smith, 2006).

Esant nepalankioms artimiausios mokinio aplinkos sąlygoms (pvz., žema akademinės veiklos vertė tarp bendraamžių, menki mokytojų lūkesčiai), kurias nuolat sustiprina žalingi platesnės socialinės aplinkos veiksniai (pvz., nepritekliai, nepalankios sąlygos tėvams derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, pagalbos mokytojams trūkumas mokykloje), didėja tikimybė, kad mokinys prisitaikys prie aplinkos tokiais būdais, kurie nėra palankūs jo akademiniam pasiekimams ir tolimesnei raidai (pvz., praras motyvaciją mokytis, neįsitrauks į mokymosi veiklas), o tai, savo ruožtu, toliau stiprins įtampas artimiausioje aplinkoje ir apribos galimybes ieškoti palankių išeičių platesnėje socialinėje terpėje. Nesprendžiamos tokios sąveikos kuria nepalankius kaskadinius raidos efektus – neigiamos raidos tendencijos, skatinamos abipusių sąveikų tarp nepalankių skirtingo lygmens veiksnių, gali ilgam sulaikyti mokinį nepalankioje raidos kryptyje ar nuosekliai vesti dar nepalankesne kryptimi (Deer, Hastings, & Hostinar, 2020). Tokius inertiškus, save palaikančius kaskadinius raidos procesus gali būti labai sunku pakeisti.

Nors nepalanki mokinio funkcionavimo kryptis, nepageidaujamos mokymosi ar elgesio apraiškos nėra suprantamos kaip fiksuotas raidos rezultatas, nulemtas nekeičiamų savybių ar sąlygų, vis dėlto pripažįstama, kad nepalankios SEK sąlygos, socialinė nelygybė, diskriminacija, socialiniai-struktūriniai apribojimai gali būti viena iš stipriai sunkinančių sąlygų siekiant optimalaus vaikų ir paauglių akademinio funkcionavimo mokykloje (Deer et al., 2020). Tuo pačiu pripažįstama, kad nepalankios raidos tendencijos gali kilti dėl labai

skirtingų sąlygų ir procesų (Deer et al., 2020), pvz., kai kurie mokiniai iš nepalankios SEK aplinkos gali turėti žemus akademinis pasiekimus labiau dėl mokymosi resursų stokos, tačiau kitiems didesnę neigiamą reikšmę gali turėti pasiekimams nepalankių nuostatų susiformavimas šeimoje ar mokymuisi reikalingų savireguliacijos įgūdžių stoka. Vieni šių nepalankių mechanizmų lengviau pasiduos pokyčiams, o kitus bus žymiai sunkiau pakeisti (Deer et al., 2020). Taigi dar viena bazinė raidos sistemų prieigos prielaida yra raidos procesų heterogeniškumas, t.y. reikšmingi kokybiniai skirtumai tarp vidinių ir aplinkos veiksnių bei jų sąveikos pobūdžio skirtinguose populiacijos pogrupiuose (Bergman, Magnusson, & El Khouri, 2003). Tai, kad egzistuoja kokybiškai skirtingi raidos profiliai, reiškia, jog vienas apibendrintas visų mokinių funkcionavimui naudojamas modelis gali būti mažai tinkamas dalies mokinių funkcionavimui paaiškinti.

Kaip minėjome, pagal raidos sistemų požiūrį mokinio raida suprantama kaip plastiškas, nuolat vykstantis procesas, kuris dėl sudėtingų sąveikų gali krypti viena ar kita linkme, o taip pat gali pasižymėti mažiau ar labiau palankiais kaskadiniais procesais, kurie lengviau ar sunkiau pasiduoda išoriniams bandymams keisti jų kryptį. Padidinti tikimybę pereiti į palankų, pageidaujamą raidos kelią galima stiprinant įvairaus lygmens išorinius (pvz., papildomas mokymas mokykloje, mokymosi pagalbos specialistų paslaugos, paslaugos šeimai ir kt.) ir vidinius mokinio resursus (pvz., palankių akademinų nuostatų, savireguliacijos įgūdžių, tapatinimosi su mokykla stiprinimas). Pagal raidos sistemų teoriją, palankūs efektai raidos eigoje taip pat vyksta kaskadiniu principu – optimali raidos eiga pati save stiprina ir ilgainiui nusistovėję veiksnių sąveikos paternai gali užtikrinti palankios krypties tęstinumą. Dar daugiau, jei mokinytis yra palankioje raidos trajektorijoje, susikuria mechanizmas, įgalinantis mokinį patį prisidėti prie optimalių raidai aplinkos sąlygų kūrimo, aktyviai įsitraukti į aplinkui vykstančias socialines sąveikas (pvz., savanoriauti, padėti silpniau besimokantiems), o tai sukuria papildomus vidinius ir išorinius resursus, palaikančius optimalią raidos kryptį ateityje (Lerner & Damon, 2006). Taigi optimaliai palankios aplinkos sąlygos ir sąveikos sustiprina galimybę mokiniams pereiti į palankios raidos kelią ir jame išsilaikyti.

Toks dinaminis požiūris į raidą leidžia geriau suprasti mokinių funkcionavimo stabilumą ir kaitą laike. Remiantis šiuo požiūriu galima rasti atsakymus į klausimus, kaip pakeisti nepalankias raidos trajektorijas palankesnėmis ar kaip padėti išsilaikyti optimaliose raidos trajektorijose. Toks požiūris ypač svarbus siekiant suprasti mokinių iš skirtingos SEK aplinkos funkcionavimą ir ieškant pagalbos galimybių mokiniams iš nepalankios SEK aplinkos. Pastarieji jau labai anksti mokymosi eigoje vidutiniškai demonstruoja prastesnius mokymosi pasiekimus ir įgūdžius nei palankesnėmis sąlygomis augantys bendraamžiai (Deer et al., 2020). Savo ruožtu, šie anksti susiformavę nepalankūs mokinio individualūs veiksniai, sąveikaudami su besitęsiančiomis nepalankiomis aplinkos sąlygomis, vis stiprina tikimybę, kad įsitvirtins nepalanki raidos kryptis ir bus vis sunkiau ją pakeisti. Raidos sistemų požiūriu besiremiantys tęstiniai tyrimai gali padėti suprasti, kokių aplinkos ar vidinių resursų stiprinimas gali padėti nutraukti tokį „užburto ratą“ ir sustiprinti tikimybę mokiniams iš nepalankios SEK aplinkos pereiti į palankias raidos trajektorijas ir jose išsilaikyti (Deer et al., 2020).

Raidos sistemų požiūryje aptariamos susijusios raidos sistemos, jų kaita ir stabilumas laike, jų heterogeniška raiška, iš vienos pusės, gali suteikti gilų supratimą apie skirtingos SEK aplinkos mokinių akademinio funkcionavimo ypatumus, jų veiksnius ir galimas efektyvių intervencijų kryptis. Iš kitos pusės, ši perspektyva reikalauja specifinės metodologinės prieigos ir aukštos kokybės tęstinių duomenų. Norint patikrinti daugelį šios teorinės prieigos hipotezių reikia ne tik sudėtingų statistinės analizės metodų (hierarchinių, longitudinalinių

analitinių modelių), bet ir turtingų testinių duomenų apie dominančių raidos sistemų sąsajas, sąveiką bei kaitą ir stabilumą laike (Lerner & Damon, 2006). Tai bene didžiausias šios teorinės priegos taikymo apribojimas analizuojant mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinį funkcionavimą Lietuvoje. Mūsų šalyje švietimo srityje sistemingai renkami duomenys apie kai kuriuos formalius mokyklų veiklos aspektus, mokinių akademinį pasiekimą, kai kuriuos mokinių SEK aplinkos aspektus, tačiau labai trūksta susietų testinių duomenų apie įvairius ugdymo kokybės aspektus, mokinių akademinę nuostatą, akademinę motyvacijos aspektus, mokinių išitraukimą į mokymąsi, bei tai, kaip mokiniai suvokia savo mokyklos aplinką, santykius joje. Tad nors raidos sistemų prieiga yra itin perspektyvi aiškinant, numatant ir koreguojant skirtingos SEK aplinkos mokinių akademinio funkcionavimo aspektus, kol kas tenka pripažinti, kad esami Lietuvos švietimo duomenų rinkiniai suteikia tik labai ribotas galimybes raidos sistemų požiūriu paremtai analizei.

Nepaisant didelių apribojimų, naudojantis esamais duomenų rinkiniais yra įmanoma vertinti ir stebėti skirtingos SEK aplinkos mokinių pasiekimų atotrūkį, tikrinti atskiras siauresnes hipotezes apie įvairių mokyklos ir ugdymo kokybės aspektų reikšmę skirtingos SEK aplinkos mokinių pasiekimų atotrūkiui, stebėti mokinių akademinio atsparumo raišką. Savo projekte siekiame tyrinėti šias sistemingai kaupiamų duomenų galimybes, atskleisti jų prasmę ugdymo įstaigoms, švietimo politikos formuotojams ir vykdytojams bei pasiūlyti automatizuotus aktualios analizės pavyzdžius, kurie galėtų būti diegiami kuriant ugdymo sistemos analitinius sprendimus. Tuo pačiu projekte ieškome galimybių papildyti esamus duomenų rinkinius kitais aktualiais testiniais duomenimis apie mokinių akademinį funkcionavimą, svarbius aplinkos veiksnius, bei būdų juos analitiškai integruoti su sistemingai kaupiamais mokyklų duomenimis.

SOCIALINIS TEISINGUMAS IR SOCIALINĖ PADĖTIS MOKYKLOJE

Svarbu pabrėžti, kad mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinio funkcionavimo ypatumams analizuoti svarbus tarpdisciplininis požiūris. Raidos sistemų požiūris, nors didele dalimi siejamas su raidos psichologijos tyrinėjimais ir metodologine tradicija, vis dėlto ženkliai remiasi sociologijos teorijomis apie visuomenės struktūras, institucijas, kontekstus, įskaitant socialinį teisingumą, socialinę nelygybę, socialinę-ekonominę-kultūrinę atskirtį. Ne mažiau svarbios ir kai kurios ekonomikos teorijos sampratos, pavyzdžiui, mokymosi resursai, mokyklos kuriama pridėtinė vertė ir pan. Kai kurios šių sąvokų kertinės ir mūsų tyrime, ypač socialinio teisingumo sąvoka ir socialinės-ekonominės-kultūrinės aplinkos samprata.

Socialinio teisingumo švietime samprata

Socialinis teisingumas švietime suprantamas kaip siekis suteikti visiems mokiniams vienodo mokymosi galimybę, kurią užtikrintų šalies švietimo sistema ir mokyklos. To pasekoje mokiniai pasiektų panašų skirtingų mokomųjų dalykų pasiekimų lygį, įgytų panašų socialinių ir emocinių kompetencijų (tokių kaip pasitikėjimas savimi, socialinė kompetencija, savireguliacija) lygį, pasiektų panašų socialinės gerovės lygį, nepriklausomai nuo jų lyties, kilmės, rasės, šeimos socio-ekonominio statuso. Teisingumas nereiškia, kad visi mokiniai pasieks vienodus mokymosi rezultatus, o greičiau tai, kad mokinių rezultatų skirtumai nebus nulemti ekonominių ir socialinių aplinkybių, kurių patys mokiniai pakeisti negali (OECD, 2016; OECD, 2018). Teisingumas švietime turi užtikrinti mokiniams iš skirtingų šeimų

vienodą galimybę įgyti pageidaujama išsilavinimą, kuris įgalintų realizuoti jų tolimesnio mokymosi ir darbinės veiklos tikslus.

Atsižvelgiant į pastaraisiais metais smarkiai išaugusią ekonominę nelygybę, socialinio teisingumo klausimas tampa dar aktualesnis nei ankstesniais dešimtmečiais. Pajamų nelygė labiausia riboja gabių, tačiau nepasiturinčių šeimų mokinių mokymosi galimybes, todėl svarbu, kad kiekvienas turėtų sąžiningas ir vienodas galimybes realizuoti savo turimą potencialą. Šiame kontekste mokyklos ir švietimo sistemos turėtų pasiūlyti daugiau galimybių mokiniams gimusiems socialiai remtinose šeimose kilti socialiniais ir ekonominiais laiptais. Geresni išsilavinimo rezultatai stipriai koreliuoja su pasiektu aukštesniu socialiniu ir ekonominiu statusu suaugus, todėl dėmesys socialiniam teisingumui švietimo politikoje gali būti vienas iš veiksmingiausių svertų pajamų nelygybei mažinti (OECD, 2018).

Kalbant apie lygių galimybių mokytis mokiniams suteikimą svarbu nepainioti dviejų sampratų: lygybės (equality) ir teisingumo (equity). Lygybė suprantama taip, kad kiekvienas mokinys turi turėti vienodas galimybes įgyti aukštos kokybės išsilavinimą, nepaisant jo individualių ypatumų, požymių ar iš kokio jis socio-ekonominio konteksto. Iš esmės visi gauna tą patį, nepaisant to, iš kur jie kilę ar kokių poreikių gali turėti. Teisingumo sampratos atveju pripažįstama dar ir tai, kad skirtingiems mokiniams reikia skirtingų išteklių, kad pasiektų tuos pačius tikslus, įgytų tą patį aukštos kokybės išsilavinimą kaip ir jų bendraamžiai. Kiekvienas mokinys į mokyklą ateina turėdamas unikalių poreikių, talentų ir siekių, kurie skatina mokytojus skirtingai reaguoti į kiekvieną mokinį (Espinoza, 2007; Cramer et al, 2017).

Socialinis teisingumas yra siejamas su tokių pagrindinių principų švietimo sistemoje įgyvendinimu, kaip *lygios galimybės* (nediskriminavimas lyties, kilmės ir kt. požimiais), *skirtingumų pripažinimas ir pasirinkimo galimybių užtikrinimas* (gambiausiems, tautinėms mažumoms, kt.), *prieinamumas* (nėra apribojimų materialinės padėties, gyvenamosios vietos atžvilgiu), *kompensavimas* – kai papildomų, didesnių išteklių skyrimas tam tikroms socialinėms grupėms (pvz., neįgaliesiems) laikomas pateisinamu ir teisingu dalyku (Žalimienė ir kt., 2011).

Vertinant įvairias švietimo sistemas pagal jose įgyvendinamą socialinį teisingumą, rodikliai galėtų būti: kontekstiniai (individualūs ypatumai, ekonominė ir socialinė nelygybė, kultūriniai resursai, aspiracijos), susiję su ugdymo procesu (prieinamo ugdymo aprėptis bei kokybė), susiję su mokinių rezultatais (gebėjimai, kompetencijos, pasiekimai), susiję su poveikiu visuomenei (švietimo sistemos lankstumas, socialinis mobilumas, privalumai teikiami socialiai remtiniams amsenims, įvairių nelygybių pasireiškimo efektai) (Demeuse, 2004). Socialinis teisingumas yra daugialypis, kompleksiškas reiškinys, jam atspindėti reikalingi įvairaus tipo rodikliai. Žalimienės ir kt. (2011) siūloma rodiklių sistema susideda iš tokių rodiklių grupių: rodikliai atskiriems socialinio teisingumo principams (lygių galimybių, prieinamumo, pasirinkimo įvairovės, kompensavimo), rodikliai atskiriems švietimo lygmenims, rodikliai švietimo sistemos funkcionavimo požimiu (švietimo konteksto, švietimo proceso, švietimo rezultatų, švietimo padarinių), rodikliai pagal informacijos pobūdį (objektyvūs/statistiniai, subjektyvūs/nuomonės tyrimai), rodikliai pagal skaičiavimo ypatumus, rodikliai pagal jiems skaičiuoti naudojamos informacijos turinį (makrolygmens, mikrolygmens). Kalbant apie socialinį teisingumą mokinių iš skirtingos SEK aplinkos atžvilgiu dažniausiai vertinama, kiek mokinių pasiekimai skiriasi pagal tai, kokia ekonominė, socialinė ir kultūrinė aplinka juos supa namuose, mokykloje ar gyvenamoje vietovėje. Svarbu

tai, jog pats SEK aplinkos vertinimas mokinių imtyse įgyja tam tikrą specifiką, kurią aptariame kitame skyriuje.

Socialinės-ekonominės-kultūrinės (SEK) aplinkos samprata mokinių pasiekimų tyrimuose

Socialinė padėtis yra viena svarbiausių asmens konteksto charakteristikų, turinčių įtakos jo sveikatai, subjektyviai gerovei, karjerai, o mokinių atveju – ir jų akademiniams pasiekimams, išsilavinimo siekiams (Diemer et al., 2013: 4). Vis dėlto SEK aplinkos konceptualizavimas, operacionalizavimas ir matavimas kelia daug diskusijų (Grusky, 2001), o skirtingų priegų tipologijos gerokai skiriasi tarpusavyje. Psichologiniuose tyrimuose išskiriamos bent trys priegos, atspindinčios kiek skirtingą SEK aplinkos sampratą (APA, 2007; Avvisati, 2020):

1. Materialinę, kurioje SEK aplinka daugiausiai apibrėžiama per materialinius ir struktūrinius veiksnius;
2. Gradacinę, kurioje svarbiausiu tampa santykinio statuso ir nelygybės poveikis;
3. Klasinę, kurioje pabrėžiama nuolatinė galios ir privilegijų hierarchijų reprodukcija visuomenėje.

Pirmoji priega dėmesį sutelkia į priegą prie vertingų išteklių, prekių ir paslaugų, taip pat priegą prie informacijos ir socialinių išteklių. Paprastai laikantis šios priegos operacionalizacijai naudojamos tokios kiekybiškai įvertinamos charakteristikos kaip asmens pajamos ir turtas (Avvisati, 2020) arba konstruojami sudėtiniai indeksai (skaitiniai arba kategoriniai), kuriuose susiejamos asmens pajamos, išsilavinimas ir profesija (APA, 2007). Antroji priega yra labiausiai paplitusi. Joje SEK aplinka vertinama per tolydžias skales, kuriose asmens užimama padėtis atsispindi per santykį kitų socialinių ir ekonominių grupių atžvilgiu. Šiai gradacinei nelygybės ir socialinės klasės konceptualizacijai naudojami tradiciniai rodikliai – profesija (profesijos prestižas), išsilavinimas, pajamos (turtas), – kurių pagrindu individai paprastai išreitinguojami vienmatėje skalėje, taip pat gali būti naudojamas subjektyvus savo socialinės padėties vertinimas (APA, 2007). Trečioji priega remiasi marksistine ir vėberiška klasių analize ir sutelkia dėmesį į asmens padėtį kapitalistinėje ekonomikoje (nuosavybės turėjimą, padėtį darbo rinkoje bei priegą prie kitų išteklių). Paprastai ji konceptualizuojama ir matuojama kaip (ranginis) kategorinis konstruktas, kuriame klasės apibrėžiamos kaip atspindinčios tam tikras ekonominės veiklos rūšis ir statusą (APA, 2007; Avvisati, 2020).

Kai kuriose socialinės padėties konceptualizacijose pabrėžiama, kad ne tik materialiniai ištekliai (t.y., finansinis kapitalas) lemia faktinę asmens ar šeimos socialinę padėtį visuomenėje, bet ir kultūriniai bei socialiniai ištekliai (t.y., socialinis, kultūrinis ar žmogiškasis kapitalas) (Tramonte & Willms, 2010). Pavyzdžiui, edukaciniuose tyrimuose, įskaitant tarptautinius mokinių akademinį pasiekimų tyrimus, naudojamas SEK padėties indeksas, kuris apibrėžiamas kaip „mokinių galimybės naudotis šeimos ištekliais (finansiniu, socialiniu, kultūriniu ir žmogiškuoju kapitalu), kurie nusako mokinio šeimos ar namų ūkio socialinę padėtį“ (Avvisati, 2020, p. 3). Kai kurie tyrimai rodo, kad materialiniai ir kultūriniai SEK padėties aspektai turi skirtingą poveikį individualiems pasiekimams, tokiems kaip išsilavinimas (pvz., Yang, 2003).

Vis dėlto diskusijos, kaip įvertinti vaikų ir paauglių SEK aplinką, tebesitęsia (Currie et al., 2008; Sirin, 2005). Egzistuoja keletas svarbių trūkumų, susijusių su trijų tradicinių SEK rodiklių (tėvų išsilavinimo, profesijos ir pajamų) naudojimu tiriant vaikus ir paauglius.

Pirmiausiai, pastebėta, kad tėvų išsilavinimas, profesija ir pajamos vertina skirtingus SEK aspektus, todėl turėtų būti traktuojami kaip atskiri rodikliai ir neturėtų būti naudojami kaip vienas kito pakaitalai (Sirin, 2005; Marks & Pokropek, 2019). Buvo pastebėta, kad SEK padėties ryšio su akademiniais pasiekimais stiprumas skiriasi priklausomai nuo to, kuris trijų tradicinių rodiklių naudojamas vertinant SEK padėtį (Marks & Pokropek, 2019). Be to, klausimai apie tėvų išsilavinimą, profesiją ir pajamas generuoja santykinai daug trūkstumų reikšmių duomenyse, net jei šias charakteristikas nurodo patys tėvai (pvz., Marks & Pokropek, 2019), jau nekalbant apie tuos atvejus, kai šiuos duomenis pateikia vaikai ir paaugliai (Aaro et al., 2009; Currie ir kt., 2008). Pavyzdžiui, trūkstumų duomenų dalis atsakant į klausimus apie tėvų profesiją ankstesniuose tyrimuose, kuriuose šią informaciją pateikė paaugliai, svyravo nuo 20 % iki 45 %, o tarp paauglių iš socialiai nepalankios aplinkos trūkstumų atsakymų dalis buvo dar didesnė (Currie ir kt., 1997; 2008).

Alternatyvus ir labiau pagal amžių tinkamas būdas įvertinti vaikų ir paauglių SEK aplinką yra sudėtiniai indeksai, sudaryti iš kelių rodiklių, matuojančių vaiko šeimos namuose esamus išteklius (Currie et al., 2008; EBPO, 2014; Sirin, 2005): šeimos materialinį turtą (pvz., šeimai priklausančių automobilių skaičių), kultūros artefaktus (pvz., muzikos instrumentus) ir mokymosi išteklius (pvz., kompiuterio prieinamumą mokymosi tikslais). Atsakymų procentas naudojant tokį matavimo būdą paauglių imtyse yra daug didesnis (pvz., kaip rodo Currie et al., 1997, tyrimas, iki 92–98 % paauglių išsamiai atsako į tokius klausimus), palyginus su atsakymais į klausimus apie tėvų profesiją, išsilavinimą ar pajamas. Dideli tarptautiniai paauglių mokymosi pasiekimų ir sveikatos tyrimai naudoja panašius SEK aplinkos matavimo būdus (pvz., Currie et al., 2008; EBPO, 2014). Kadangi toks vertinimo būdas yra kultūriškai jautrus, tokie sudėtiniai indeksai laikui bėgant turi būti nuolat peržiūrimi, kad atspindėtų esamą situaciją konkrečiame kultūriniame kontekste (Currie et al., 2008).

MOKINIŲ IŠ SKIRTINGOS SEK APLINKOS AKADEMINIS FUNKCIONAVIMAS

Akademiniai pasiekimai (pažymiai, testų ir egzaminų rezultatai) apibendrintai atspindi mokinių kognityvinį funkcionavimą mokykloje, kitaip tariant, tuos įgūdžius, gebėjimus ir pastangas, kurie reikalingi mokymosi programose numatyti medžiagai įsisavinti. Vis dėlto pastebima, kad mokinių akademiniai pasiekimai glaudžiai susiję su akademinės motyvacijos aspektais, įsitraukimu į mokymąsi (emociniu, elgesio ir kognityviniu lygmeniu) ir santykių su mokyklos bendruomene aspektais, o ryšiai tarp šių veiksnių ir pasiekimų yra abipusiai ir cikliški (Vu et al., 2021). Daugeliu atvejų stiprėjant motyvaciniais, emociniais ir socialiniams mokinio įgūdžiams mokykloje auga ir akademiniai pasiekimai, o kylantis pažangumas gali prisidėti prie stiprėjančios akademinės motyvacijos, aktyvesnio įsitraukimo į mokymąsi ir bendrai geresnio socialinio-emocinio funkcionavimo mokykloje (Vu et al., 2021). Šie cikliški ryšiai tarp skirtingų funkcionavimo aspektų mokykloje nukreipia link plačios mokinių akademinio funkcionavimo sampratos, kuri ypač svarbi kalbant apie mokinius iš nepalankios SEK aplinkos. Manoma, kad būtent motyvaciniai (t.t. mokymosi nuostatų, savęs vertinimo ir pan.), emociniai bei santykių aspektai mokykloje leidžia formuotis akademinio atsparumo procesams, saugantiems tiek nepalankios SEK aplinkos, tiek kitų socialiai pažeidžiamų grupių mokinius nuo prastų akademinų rezultatų (Waxman, Gray, & Padron, 2003; Southwick, 2014). Atsižvelgiant į tai, šiame darbe remiamės Vu ir kolegų (2021) susistemintu motyvacijos-pasiekimų ciklo modeliu, pagal kurį mokinių akademinio funkcionavimo laikysime ne tik jų akademinis pasiekimas, bet ir mokymosi motyvacija, ir

įsitraukimo į mokymąsi aspektus (emociniu, elgesio, kognityviniu lygmeniu, Fredrics, et al., 2004).

Nors vis dažniau pripažįstama, kad akademiniai pasiekimai nėra vienintelis svarbus mokinio sėkmės rodiklis ir mokymosi proceso rezultatas (OECD, 2018; Roeser, Eccles, & Sameroff, 1998; Scheerens, 2016; Wentzel, 2003), vis dėlto lyginant skirtingos SEK aplinkos mokinių situaciją esminiu rodikliu išlieka mokymosi rezultatai (pažymiai, testų ir egzaminų balai). Iš vienos pusės, susitelkimas tik į vieną kiekybinį rodiklį – akademinis pasiekimus – neleidžia pilnai atkleisti SEK aplinkos reikšmės mokykloje ir įvertinti jos galimai įvairiapusių efektų mokiniams. Iš kitos pusės, mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinis pasiekimų lyginimas leidžia gana tiksliai kiekybiškai įvertinti su SEK susijusių pasiekimų atotrūkį, kuris laikomas vienu pagrindinių (ne)kokybės rodiklių šiuolaikiniame švietime (Scheerens, 2016). Pasiekimų atotrūkio rodikliai gali būti lyginami tarp šalių, tarp skirtingų švietimo sistemų, tarp regionų ar mokyklų šalies viduje taip atskleidžiant kontekstinius su SEK siejamo pasiekimų atotrūkio svyravimus ir tendencijas. Atsižvelgiant į tai, reikia pripažinti, kad pasiekimų atotrūkio vertinimas ir stebėjimas yra esminis elementas analizuojant skirtingos SEK padėties mokinių akademinį funkcionavimą, todėl šiame skyriuje išsamiai aptariame pasiekimų atotrūkio vertinimo problematiką, tyrimų rezultatus. Antroje skyriaus dalyje pristatome akademinio atsparumo perspektyvą, kuri atskleidžia, kokia svarbi kalbant apie mokinius iš nepalankios SEK aplinkos yra platesnė akademinio funkcionavimo samprata, apimanti ne tik akademinis pasiekimus, bet ir mokymosi motyvaciną, visapusišką įsitraukimą į mokymąsi ir mokyklos bendruomenę.

Pasiekimų atotrūkis daugialygės analizės požiūriu

Ryšys tarp mokinio SEK aplinkos bei akademinis pasiekimų yra pastebėtas ir intensyviai tyrinėjamas bent keletą dešimtmečių. Didžiausias dėmesys šiame tyrimų lauke yra skiriamas akademinis pasiekimų tarp vaikų augančių palankioje ir nepalankioje SEK aplinkoje skirtumams, arba kitaip – su SEK siejamu *akademinis pasiekimų atotrūkiu (toliau – pasiekimų atotrūkiu)*. Pastaraisiais metais atliktos tyrimų apžvalgos rodo, kad mokinių iš skirtingos SEK aplinkos pasiekimų skirtumai paskutiniaisiais dešimtmečiais tik stiprėjo (pvz., Chmielewski, 2019; Harwell et al., 2017). Vis dėlto net meta-analizėse nėra vienareikšmiškai sutariama, kokio stiprumo yra SEK ir pasiekimų ryšys, kadangi šio ryšio stiprumas smarkiai varijuoja tarp šalių, švietimo sistemų, skirtingų laikotarpių bei pačių tyrimų. Pavyzdžiui, Harwell ir kolegų (2017) atliktoje meta-analizėje, SEK ir pasiekimų ryšys apibūdinamas kaip stebėtinai nuosaikus (*angl.* „surprisingly modest“), t.y., ganėtinai nestiprus. Šiame kontekste SEK ir pasiekimų ryšio analizė išlieka aktuali, ypatingai siekiant įvertinti ir suprasti su SEK aplinka susijusių pasiekimų atotrūkį konkrečios švietimo sistemos kontekste.

Siekis įvertinti ryšį tarp SEK aplinkos ir akademinis pasiekimų, t.y., pasiekimų atotrūkį pagal SEK, kelia daug iššūkių siejamų su SEK operacionalizacija, analitine strategija ir kitais dalykais. Šie iššūkiai sietini ir su tuo, kad moksleivių populiacija tyrinėjama hierarchiniu būdu organizuotoje edukacinėje sistemoje, todėl tiek SEK, tiek akademiniai pasiekimai gali būti vertinami kaip individo (mokinio) ir institucijos (mokyklos) charakteristikos. Tai savo ruožtu leidžia (ir reikalauja) į SEK aplinkos ir akademinis pasiekimų ryšį žvelgti keliais lygiais, t.y., individo (mokinio), institucijos (mokyklos) ir kartais – valstybės ar valstybėje egzistuojančių administracinių vienetų.

SEK aplinka individo lygmenyje yra suprantama kaip mokinio asmeninės aplinkos (šėimos) charakteristika. Individo lygmens SEK aplinka dažnai yra suprantama kaip akademinų pasiekimų veiksnys, kuris mažai priklauso nuo švietimo politikos ir praktikos ir kartu mažai gali būti keičiamas švietimo kontekste (Holzberger et al., 2020; Zabulionis, 2020). SEK aplinka institucijos lygmenyje (mokyklos SEK aplinka) yra suprantama jau kaip kolektyvinis požymis, t.y., apibendrintas mokyklai (dar kitaip - agreguotas požymis), kuris atspindi moksleivių besimokančių mokykloje SEK aplinkos tam tikrą vidutinį įvertį (Yang & Gustafsson, 2004). Pavyzdžiui, jeigu SEK individo lygmenyje yra vertinamas pagal tai, ar mokinys gauna nemokamą maitinimą, tai mokyklos lygmenyje SEK gali būti vertinamas pagal tai, kokia dalis mokinių mokykloje gauna nemokamą maitinimą. Taigi, nors matuojant mokinio SEK gali būti nagrinėjami labai skirtingi požymiai, visgi būtent apibendrinti mokinių SEK rodikliai literatūroje yra suprantami kaip iš individo lygmens išvestas arba mokyklai (institucijai) agreguotas SEK. Svarbu tai, kad SEK aplinka vertinama instituciniame lygmenyje tampa svarbi mokyklos ir edukacinės sistemos charakteristika. Panašiai vertinami akademiniai pasiekimai. Mokinio pažangumo mokykloje ar individualūs standartizuotų akademinų pasiekimų testų rezultatai yra suprantami kaip individo lygmens akademiniai pasiekimai. Tačiau mokykloje besimokančių mokinių vidutiniai (agreguoti) akademiniai rezultatai jau yra mokyklos lygmens pasiekimai ir požymis.

Hierarchinė struktūra, kuri yra būdinga mokinių populiacijai, o kartu ir duomenims atspindintiems šios populiacijos narių požymius, sukuria poreikį SEK ir pasiekimų ryšį nagrinėti skirtingais lygiais, t.y., taikyti daugialyę analizę. Kaip tik tokio pobūdžio analizėse atsiskleidžia kai kas paradoksalaus, kas dažnai nepastebima tokiose analizėse, kuriose į hierarchinę populiacijos struktūrą nėra atsižvelgiama.

Visų pirma, daugialyę analizė rodo, kad tiek individo, tiek mokyklos ar klasės lygmens SEK efektai yra svarbūs aiškinant pasiekimų skirtumus, ir kartu šie skirtingo lygmens efektai dažnai labai stipriai skiriasi. Iš pažiūros, ryšys tarp mokinio SEK aplinkos bei akademinų pasiekimų turėtų būti ryškus individo lygmenyje. Tačiau kaip tik individo lygmenyje SEK aplinkos ir akademinų pasiekimų ryšys yra gana nestiprus. Pavyzdžiui White (1982) meta-analizėje, kurioje buvo susisteminta beveik 200 unikalių tyrimų, rasta, kad individo lygmenyje ryšys (koreliacija) tarp SEK aplinkos skirtumų ir akademinų pasiekimų buvo vos 0,22. Tuo tarpu nagrinėjant tą patį efektą (SEK ir pasiekimų) institucijos lygmenyje randamas gerokai stipresnis ryšys. Toje pačioje White (1982) meta-analizėje nustatyta, kad institucijos lygmenyje koreliacija tarp SEK aplinkos skirtumų ir akademinų pasiekimų buvo 0,73.

Situacija, kai tam tikrų charakteristikų ryšys instituciniame lygmenyje yra reikšmingai stipresnis nei individo lygmenyje, yra vadinama sandaros arba kitaip – *kompoziciniu efektu* (*angl.* compositional effect). Toks efektas apibūdina ryšį tarp požymių, kuris atsiranda (arba sustiprėja) instituciniame lygmenyje, arba kitaip - efektas atspindi mokykloje besimokančių mokinių SEK aplinkos sandaros efektą, viršijantį individo lygmens efektų sumą (Van Ewijk & Slegers, 2010). Kalbant apie SEK aplinkos ir pasiekimų ryšį, šis efektas reiškia, kad mokiniai augantys tokioje pat SEK aplinkoje (pvz., tokiose šėimose, kurių pajamos yra labai panašios), tačiau besimokantys skirtingo SEK mokyklose (pvz., tokiose, kurias lango daug mokinių iš aukšto arba iš žemo SEK šėimų), tikėtina, pasižymės skirtingais akademiniais pasiekimais (Gustafsson ir kt., 2018). SEK kompozicinis efektas mokinių pasiekimams dažnai atspindi įvairius mokyklos veiksnis ir procesus, susijusius su edukaciniais resursais, mokyklos klimatu, bendraamžių įtaka, mokymo kiekybe ir kokybe (Gustafsson et al., 2018) ir mokyklos praktikomis, susijusiomis su mokinių atranka (Van Ewijk & Slegers, 2010).

Antras svarbus pastebėjimas iš daugialygių tyrimų, yra tai, kad individo lygmens SEK ir pasiekimų ryšys gali varijuoti tarp skirtingų institucijų. Tai reiškia, kad ir pasiekimų atotrūkis, kuris ir reiškia akademinį pasiekimų skirtumą tarp mokinių augančių labiau ar mažiau palankioje SEK aplinkoje, taip pat gali skirtis priklausomai nuo mokyklos, kurioje mokiniai mokosi. Trečia, individo lygmens SEK ir pasiekimų ryšys gali priklausyti nuo institucinio lygmens SEK. Kitaip tariant, mokyklos lygmens SEK gali moderuoti individo lygmens SEK ir pasiekimų ryšį. Šis efektas vadinamas *sąveikos tarp lygių efektu* (angl. cross-level interaction). Pavyzdžiui, aukšto SEK lygmens mokyklose (kuriose, mokosi daugiau mokinių iš aukšto SEK) skirtumai tarp žemesnio ir aukštesnio SEK mokinių gali būti didesni (arba mažesni) nei žemesnio SEK lygmens mokyklose. Toks atvejis, kai skirtumai tarp žemesnio ir aukštesnio SEK mokinių mokyklose, kuriose SEK yra aukštesnis, yra žemesni, vadinamas - *kompensaciniu efektu* (angl., compensatory effect). Kai situacija yra atvirkščia – *anti-kompensaciniu efektu* (Gustafsson et al., 2018).

Galiausiai visi šie aptarti efektai, t.y., SEK ir pasiekimų ryšys individo ir mokyklos lygmenyje bei kompozicinis ir sąveikos efektas, gali priklausyti ir nuo šalies, kurioje šie ryšiai nagrinėjami. Pastebėta ryšio tarp SEK ir pasiekimų įvairovė skirtingose šalyse (Yang & Gustafsson, 2004). Pavyzdžiui, tyrimai apžvelgiantys agreguoto lygmens SEK ir pasiekimų ryšius rodo, kad šis ryšys skirtingose šalyse gali varijuoti nuo itin silpno iki labai stipraus (Holzberger et al., 2020; Van Ewijk & Sleegers, 2010). Sąveikos tarp mokyklos ir individo lygmens SEK efektas pasiekimams kai kuriose šalyse gali būti teigiamas, kitose - neigiamas (Gustafsson et al., 2018). Bendrai paėmus, šie rezultatai rodo, kad SEK reikšmę pasiekimams vertinti reikia labai kontekstualizuotai bei atsižvelgiant tiek į individualų, tiek į agreguotą/institucinį lygį.

Aptariant Lietuvos kontekstą, kai kurie mokslininkai pastebi pastaraisiais dešimtmečiais vis stiprėjančią socialinę nelygybę ir laiko ją viena ryškiausių Europos Sąjungoje (Lazutka, Juška, & Navickė, 2018). Tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenų analizė taip pat rodo, kad SEK ir pasiekimų ryšys Lietuvoje yra stipresnis nei kaimyninėse šalyse, tokiose kaip Lenkija, Latvija ar Estija (Zabulionis, 2020). Taip pat nustatyta, kad SEK efektas pasiekimams yra susijęs ir su vietove, kurioje mokinys gyvena. Žemesnio SEK vaikai ne tik mokosi prasčiau, tačiau panašaus SEK mokiniai gyvenantys kaimo vietovėse mokosi prasčiau nei tie, kurie gyvena miestuose (Zabulionis, 2020). Šalia SEK ir gyvenamosios vietovės sąveikos fiksuojamas ir sąveikos tarp skirtingų SEK lygių efektas, t.y., kai kurie duomenys rodo, kad Lietuvos švietimo sistema yra daugiau kompensacinė, t.y., aukštesnio SEK mokyklose, skirtumai tarp žemesnio ir aukštesnio SEK vaikų yra mažesni (Gustafsson et al., 2018). Pastarasis pastebėjimas yra grįstas TIMSS 2011 tyrimo rezultatais. Visgi kol kas nėra patikimų išvadų apie tai, ar šis efektas būtų atkartotas remiantis kitais mokinių pasiekimų duomenimis ar kitomis mokinių kohortomis Lietuvoje (Erentaitė et al., 2021), tad yra svarbu nacionaliniame kontekste toliau tirti ir stebėti akademinį pasiekimų atotrūkį pagal SEK tiek individo, tiek mokyklos, tiek šių lygmenų sąveikos požiūriu.

Akademiškai atsparūs mokiniai iš nepalankios SEK aplinkos

Kalbant apie SEK sąlygotus pasiekimų skirtumus, bendrosiose tarptautinių bei nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų išvadose teigiama, jog mokiniai iš nepalankios SEK aplinkos vidutiniškai demonstruoja žemesnius rezultatus nei mokiniai iš palankesnės SEK aplinkos (OECD, 2018). Tačiau detaliau patyrinėjus duomenis yra matoma, kad mokinių iš nepalankios SEK aplinkos grupėje egzistuoja mokinių dalis, kurie pasiekia tokius pat aukštus

rezultatus, kaip ir jų bendraamžiai iš palankesnės aplinkos. Ši mokinių grupė vadinama „akademiškai atspariais“ mokiniais (EBPO, 2018; Agasisti et al., 2018, Erberber et al., 2015). Švietimo tobulinimui, veiksmingų priemonių projektavimui, tyrimai nagrinėjantys atsparumo aspektą yra labai svarbūs, kadangi padeda atsakyti į klausimą – kodėl kai kuriems mokiniams, nepaisant nepalankių sąlygų, vis tiek gerai sekasi mokykloje.

Atsparumas, kaip tyrimų objektas, jau keletą dešimtmečių sutinkamas daugelyje disciplinų, tokių kaip raidos psichopatologija, psichologija, sociologija, antropologija. Bendrąja prasme, atsparumo apibrėžimai tarpusavyje yra gan panašūs, tačiau egzistuoja tam tikri ypatumai, kuriuos sąlygoja tam tikras požiūris ir kontekstas, kuriame atsparumas yra tyrinėjamas (Waxman, Gray, & Padron, 2003; Southwick, 2014). Bendrąja prasme, atsparumas gali būti nusakomas kaip „geri rezultatai, nepaisant rimtų grėsmių prisitaikymui ar vystymuisi“ (Masten, 2001, p. 228), kaip tam tikras sėkmingo prisitaikymo *procesas*, tam tikras *sugebėjimas (bruožas, savybė)* prisitaikyti ar sėkmingo prisitaikymo *rezultatas*, nepaisant sudėtingų, nepalankių, ar net grėsmingų aplinkybių (Masten, Best&Garmezy, 1990) ir pan. Švietimo kontekste tai būtų mokinių gebėjimas įveikti kliūtis ir sunkumus, kurie paprastai trukdo mokymosi procesams ir rezultatams. Kartu ši fenomeną nagrinėjančiuose tyrimuose pabrėžiama, jog atsparumas nėra nekintanti, fiksuota savybė, jam būdingas kitimas/vystymasis reaguojant į aplinką, skirtinga raiška skirtingose gyvenimo srityse ir perioduose, taip pat atsparumas tiesiogiai nėra siejamas su intelektu (intelektiniais gabumais) (Waxman et al., 2003; Southwick, 2014).

Waxman su kolegomis (2003) pažymi, jog apibrėžiant ir matuojant atsparumą svarbūs klausimai kyla pasirenkant rizikos veiksnius, kurie apibūdina nepalankią aplinką, jų pobūdį (skurdas, nepilna šeima, piktnaudžiavimas narkotikais, sesuo ar brolis, anksti metęs mokyklą, buvimas ilgai namuose vienam po pamokų ir pan., taip pat tai gali būti ir nepalanki aplinka mokykloje), jų sąryšius bei kombinacijas (vienas rizikos veiksnys ar keletas), kaip ir tai, kas yra laikoma sėkme (testų rezultatai tarp aukščiausio kvartilio, testų rezultatai 3 metus iš eilės yra tarp 5 proc. geriausių (95 procentilis), nacionalinės mokymosi stipendijos laimėjimas, mokyklos baigimas su pagyrimu ir pan.), bei kokie kintamieji/instrumentai tam naudojami (pvz. mokinių akademiniai pasiekimai - testų rezultatai ar pažymiai - ar labiau visuminį vertinamąjį požiūrį atspindintis atsparių mokinių nustatymas remiantis mokytojų nuomone).

Tarptautiniuose mokinių pasiekimų tyrimuose (pvz. EBPO PISA, IEA TIMSS) akademiškai atsparūs mokiniai apibrėžiami kaip grupė mokinių iš nepalankios SEK aplinkos šeimų, kurie pasiekia aukštesnių akademinų rezultatų nei buvo prognozuojama atsižvelgiant į jų šeimos SEK (EBPO, 2018, Erberber et al., 2015). Pastaraisiais metais, siekiant atkreipti dėmesį ne tik į akademinis rezultatus, bet ir į mokinių socialinę-emocinę gerovę, EBPO PISA tyrime analizuojamas ne tik akademinis, bet ir socialinis-emocinis atsparumas (bendras pasitenkinimas gyvenimu, priklausymo mokyklai jausmas) bei jų tarpusavio sąveika. Rezultatai rodo, kad akademinis ir socialinis-emocinis atsparumas tarpusavyje susiję – nepalankios SEK aplinkos mokiniai, pasižymintys socialiniu-emociniu atsparumu, demonstruoja aukštesnius ir akademinis rezultatus, kas suponuoja išvadą, kad gerinant šių mokinių savęs vertinimą galima pagerinti ir jų akademinis rezultatus, bei atvirkščiai. Šios dvi atsparumo rūšys gali būti laikomos vien kitą pastiprinančiomis teigiamos patirties mokykloje dimensijomis (EBPO, 2018).

Atsparumo šaltiniais gali būti tiek individualios asmens savybės, tiek ir aplinkos veiksniai (Waxman et. al, 2003). Tyrimais nustatyta, kad egzistuoja tam tikros individualios asmens savybės, kuriomis pasižymi atsparūs mokiniai. Tai socialinė kompetencija, problemų

sprendimo gebėjimai, savarankiškumas/autonomija, tikslo jausmas, asmeninė motyvacija, (Waxman et. al, 2003). Yeager ir Dweck (2014) ypatingai pabrėžia augimo mąstysenos (angl. growth mindset) svarbą atsparumo ugdymo/formavimo procese susiduriant tiek su akademiniais, tiek su socialiniais iššūkiais. Mokslininkų teigimu, mokiniai, kurie mano (ar yra mokomi), kad intelektiniai gebėjimai gali būti ugdomi (nėra nekintami, fiksuoti), linkę demonstruoti aukštesnius akademinis rezultatus, o taip pat tikėjimas (arba to mokymas), jog socialiniai įgūdžiai, elgesio modeliai gali būti išugdomi, sumažina paauglių agresiją ir patiriamą stresą atsakant į bendraamžių patyčias (viktimizacija) ir taip padeda pasiekti geresnių rezultatų mokykloje.

Martin ir Marsh (2006) išskiria keturis akademinį atsparumą prognozuojančius veiksnius: *saviveiksmingumo* skatinimas (per užduočių individualizavimą, teigiamo požiūrio, pasitikėjimo savimi ir savo gabumais skatinimą, veiksmingą tikslų nustatymą), *kontrolė* (suvoktas ryšys tarp pastangų, pasirinktų strategijų ir pasiekto rezultato, strategija ir pastangos – vienos esminių dedamųjų padedančių mokiniams kontroliuoti savo mokymąsi), *planavimas* (savireguliacijos gebėjimai, prioritetų nustatymas), *mažas nerimas* (pagrindinis veiksnys čia yra nesėkmės baimė, todėl svarbu stiprinti supratimą, kad pastangos ir veiksmingi mokymosi būdai gali kompensuoti žemesnius intelektinius gebėjimus, diagnostinė informacija padeda suprasti kur daromos klaidos ir kurlink kreipti mokymosi tobulinimąsi, mažinti konkurenciją, gerinant bendradarbiavimo klasėje atmosferą, į progresą žvelgti iš individualios pažangos perspektyvos, bet ne kaip aplenkti kitą), ir *atkaklumas* (mokytojo pagalba nustatant veiksmingus tikslus ir parodymas kaip jų siekti, užsispyrimas siekiant tikslų). Savo ruožtu akademinis atsparumas padeda prognozuoti tris ugdymo ir psichologinius rezultatus, tokius kaip gera savijauta mokykloje, įsitraukimas į veiklą klasėje, savivertė (Martin & Marsh, 2006).

Mokytojas yra pagrindinė ugdymo procesą mokykloje valdanti figūra. Mokytojų lūkesčiai mokinių atžvilgiu tiesiogiai ir teigiamai susiję su akademinio atsparumu (Chirkina et al., 2020). Mokiniais, esantiems nepalankioje aplinkoje/rizikos grupėje, ypatingai svarbi klasės aplinka, kasdienės patirtys klasėje. Downey (2017) susistemino ir pateikė 4 grupes rekomendacijų darbui klasėje, kurios skatina rizikos grupės mokinių atsparumą, o taip pat prisideda prie šių mokinių pasiekimų gerinimo.

- (1) *Mokytojų ir mokinių santykiai*. Mokiniais esantiems rizikos zonoje, labai svarbus ryšys su mokytoju: geri tarpusavio santykiai (tikėjimas mokiniu, taip pat buvimas tam tikru elgesio modeliu, pavyzdžiu, pagarba, pasitikėjimas, rūpinimasis); dėmesys mokinio stiprybėms siekiant paskatinti jų savivertę (orientacija ne į dirbtinį ego stiprinimą, bet atpažinti ir vertinti šių mokinių unikalius gebėjimus ir stiprybes, asmeninius pasiekimus); kelti aukštus, realius akademinis pasiekimų lūkesčius (ugdyti „aš galiu padaryti“ nuostatas; stiprinti pastangų ir sėkmės svarbą; teikti akademinę paramą).
- (2) *Klasės klimatas*. Rizikos grupės mokiniai dažniau patiria sėkmę, jeigu jie mokosi klasėje kurioje mokytojai tiksliai nusako ko tikisi iš mokinių, aiškiai mokiniams pasako, jog jie patys atsakingi už savo mokymosi sėkmę, kuria besirūpinančią klasės bendruomenę, suteikia galimybes prasingam mokinių dalyvavimui (šiems mokiniams labai svarbu suvoktas tikslas ir atsakomybė už tai kas vyksta, naujų žinių kontekstualizavimas mokinių gyvenime).
- (3) *Mokymo metodai, strategijos*. Mokiniais esantiems rizikos grupėje, labai prasingos yra bendradarbiavimu grįstos veiklos (probleminis mokymasis ir abipusis mokymas) ir darbas su jaunesniais mokiniais (jaunesniųjų mokymas)

(4) *Mokinių gebėjimai.* Kasdienių veiklų klasėje metu labai svarbu ugdyti tokius mokinių bendruosius gebėjimus kaip: komunikaciniai, socialiniai, tarpasmeniniai gebėjimai (tarp jų komunikavimas, streso valdymas, sprendimų priėmimas, kritinis mąstymas – šiems mokiniams svarbu suvokti, kad gebėjimai, kurių mokosi mokykloje, pravers ir kasdiniame gyvenime); įsitraukimas į užklausinę veiklą (stiprina ryšį su mokykla, skatina tinkamai panaudoti savo laiką) ir kalbinio raštingumo gebėjimai (labai svarbu stiprinti skaitymo, rašymo ir suvokimo gebėjimus. Ugdymo programose vis daugiau vietos skiriama problemų sprendimui ir taikymui, todėl suvokimo gebėjimas tampa ypatingai svarbus).

Atsparumą ugdo ir patirtys šeimoje: tėvų parama ir palaikymas (Waxman et. al, 2003). Siekiant kurti veiksmingas priemones, skatinančias atsparumą, labai svarbu suprasti, kad kiekvienas asmuo yra tam tikros šeimos dalis, kurios savo ruožtu yra tam tikrų organizacijų ir bendruomenių dalis, šios – priklauso visuomenėms ir galiausiai kultūroms. Poveikis vienoje grandyje turi atgarsį kitoje, tad kartais siekiant veiksmingo poveikio viename lygmenyje, konkrečias poveikio priemones reikia taikyti visai kitame. Pvz. didinant mažų vaikų atsparumą veiksmingiausia gali būti ne taikyti priemones individualiame lygmenyje, o mokyklas ir tėvus aprūpinti tinkamais resursais, priemonėmis ir suteikti tėvams reikiamų žinių (Southwick, 2014).

MOKYKLOS IR UGDYMO VEIKSNIAI, SVARBŪS SKIRTINGOS SEK APLINKOS MOKINIŲ AKADEMINIAM FUNKCIONAVIMUI

Mokinio SEK aplinka dažnai yra suprantama kaip akademinio funkcionavimo veiksnys, kuris mažai priklauso nuo švietimo politikos ir praktikos, o kartu mažai gali būti keičiamas švietimo kontekste (Holzberger et al., 2020; Zabulionis, 2020). Vis dėlto besikaupiantys tyrimų rezultatai rodo, kad mokykloje naudojami ugdymo ir mokymosi organizavimo būdai, mokymosi resursai, santykių su mokiniais pobūdis iš tiesų gali būti susiję su nepalankios mokinių SEK aplinkos efektų amortizavimu (Claro, Paunesku, & Dweck, 2016; Downey, 2017; Martin & Marsh, 2006; Morris, 2015; Valiandes, 2015; Yeager & Dweck; 2014). Pripažįstama ir tai, kad mokykla kaip visuma gali įnešti skirtingą indėlį į mokinių pasiekimus, tai yra, turėti skirtingą pridėtinę vertę mokiniams iš labiau ar mažiau palankios SEK aplinkos (Fitz-Gibbon, 1998, ŠMM, 2016). Pastebima, kad pagal pridėtinę vertę (t.y., mokyklos indėlį skirtingos SEK aplinkos mokiniams) Lietuvoje skiriasi tiek mokyklos, tiek savivaldybės (ŠMM, 2016). Šiame skyriuje apžvelgiame mokinių ir mokytojų santykio, ugdymo metodų ir įvairių mokyklos kokybės aspektų reikšmę mokinių iš nepalankios SKE aplinkos akademiniam funkcionavimui, o pabaigoje aptariame mokyklos pridėtinės vertės sampratą, kuri gali pasitarnauti analizuojant skirtingos SEK aplinkos mokinių padėtį mokyklose.

Mokinių ir mokytojų sąveika iš mokinio perspektyvos

Mokinių mokymosi sėkmė priklauso ne tik nuo jų individualių savybių bei namų aplinkos, bet ir nuo to, kas vyksta klasėje pamokų metu. Pamoką galime vadinti vienu iš vaiko raidos kontekstų, nes būdamas jose jaunas asmuo įgyja akademinės kompetencijas ir socialinius gebėjimus, svarbius jo sėkmei tiek mokykloje, tiek tolesniame gyvenime baigus mokyklą (Wang, Hofkens & Ye, 2020). Tačiau tyrimų rezultatai rodo, kad mokinių įsitraukimas į mokymąsi ir jų akademinė motyvacija su kiekvienais metais, praleistais mokykloje, mažėja (Wigfield, Byrnes & Eccles, 2006).

Kaip pažymi Inglis ir Foster (2018), jau nuo 1970 m. švietime pokyčius inicijuojantys mokslininkai ir politikai kviečia atkreipti dėmesį į pamokų kokybę ir, vertinant, analizuojant ir koreguojant aplinką pamokose, siekti paauglių geresnio įsitraukimo į mokymąsi ir didesnės mokymosi sėkmės. Empirinių tyrimų rezultatai rodo, kad kokybiškas mokytojo-mokinio santykis svariai prisideda prie mokinių pažangos (Maier, Vitiello & Greenfield, 2012), papildomai paaiškindamas mokinio kompetencijų įgijimą kontroliuojant tokius struktūrinius veiksnius kaip mokytojo išsilavinimas, kompetencija ar mokinių skaičius klasėje (Mashburn, Pianta, Hamre et al., 2008). Kyla klausimas, kaip apibrėžti pamokos kokybę. Han, O'Connor ir McCormick (2020) pastebi, kad pamokos kokybę gali nusakyti įvairūs aspektai, pvz., mokymosi išteklių, t.y. vadovėlių, priemonės, ugdymo programa ir pan. Tačiau nemažiau svarbus aspektas yra mokytojo - mokinio santykis. Turima empirinių įrodymų, kad keičiant ugdymo programą mažai keičiasi mokinių pasiekimai (pvz., Howes, Burchinal, Pianta et al., 2008), nes tie patys mokytojai įgyvendina vieną ir kitą ugdymo programą, perteikia ugdymo(si) tikslus mokiniams, sprendžia, kada, ką ir kaip mokyti sąveikaudami su mokiniais. Vadinasi, nuo mokytojų ir mokinių sąveikos kokybės priklausys, kiek mokinsys jaus, kad ugdymo(si) aplinka skatina ir puoselėja jo ugdymąsi. Tai atitinka konstruktyvizmo edukacinę paradigmą atstovaujančio autoriaus Vygotskio idėją, kad vaikas mokosi per socialinius mainus, vykstančius sąveikaujant jam su paremiančiu suaugusiu (Han, O'Connor & McCormick, 2020). Taip pat šios idėjos plėtotę sutinkame Mokymo per interakciją (angl. *teaching through interaction*, Pianta & Hamre, 2009) paradigmoje, kur teigiama, kad mokytojo ir mokinio sąveika yra procesas, kurio metu mokinsys įgyja patyrimą, paskatinantį jį pasinaudoti sudarytomis galimybėmis mokytis arba atvirksčiai – atgrasantį nuo interakcijos su mokytoju ir mokymosi.

Šiame tyrime, remiantis Mokinio ir aplinkos atitikimo teorija (Eccles, Barber, Stone, & Hunt, 2003), kokybišku mokytojo -- mokinio santykiu vadinsime tokį, kurio metu mokinsys jaučia, jog jo poreikiai yra patenkinami. Savideterminacijos teorijoje (Ryan & Deci, 2000) nurodoma, kad yra trys esminiai psichologiniai asmens poreikiai (autonomijos, kompetencijos ir sąryšingumo), kuriuos patenkinus automatiškai reiškiasi asmens įgimtos augimo tendencijos. Jei mokinsys jaučia, kad tai, ką daro pamokų metu, daro savo valia, jam nėra primesta, jis mato tame prasmę, jis jaučia autonomijos poreikio patenkinimą. Kai pamokos metu mokinsys jaučia, kad žino, koks yra pamokos ar temos nagrinėjimo tikslas, kaip numatoma jį pasiekti, o jei reikės pagalbos, mokytojas ją suteiks, jis jaučia kompetencijos poreikio patenkinimą. Kai bendraudamas su mokytoju mokinsys jaučia, kad mokytojui jis rūpi, mokytojas jį palaiko, juo domisi, jo sąryšingumo poreikis yra patenkinamas. Vadinasi, nuo mokytojo ir mokinio bendravimo pamokos metu priklauso mokinio esminių psichologinių poreikių patenkinimas, kas lemia mokinio energingumą pačiam save reguliuoti mokantis, o tai suteikia naują patyrimą, kuris lengvai yra integruojamas su ankstesnėmis savo patirtimis. Tai neabejotinai teikia energijos toliau veikti, tobulėti ir gyventi daroje su savimi ir kitais (Vansteenskiste & Ryan, 2013). Taigi, tokie mokiniai prisiima atsakomybę už savo mokymąsi, jų mokymosi motyvacija yra aukštos kokybės, jie patys save reguliuoja mokymosi metu, taiko galias mokymosi strategijas, pasiekia optimalių akademinių rezultatų bei gerai jaučiasi (Wentzel, Barry ir Caldwell, 2004; Ryan, Deci, 2000).

Savideterminacijos teorijoje mokinių poreikius tenkinantys mokytojo elgesio būdai grupuojami į tris grupes, pagal tai, kurio mokinio esminio psichologinio poreikio patenkinimą jie užtikrina (Assor, Kaplan & Roth, 2002). Mokinių autonomiją skatinantis mokytojų elgesys yra toks, kuris padeda mokiniams jausti jų autonomijos poreikio patenkinimą. Skatindamas mokinių autonomiją, mokytojas domisi mokinių interesais bei pritaiko mokymo medžiagą

prie jų, leidžia mokiniams būti aktyviais mokymosi proceso dalyviais ir daryti sprendimus, pagrindžia mokomos medžiagą vertę, parodo sąsajas su kasdieniniu gyvenimu ir pan. (daugiau žr. Raižienė, Gabrielavičiūtė & Garckija, 2018). Mokinių kompetenciją skatinantis mokytojų elgesys yra toks, kuris padeda mokiniams jausti jų kompetencijos poreikio patenkinimą, sukurdamas gerą mokymosi proceso struktūrą (Skinner & Belmont, 1993). Mokytojas padeda mokiniams nustatyti mokymosi gaires, aptardamas lūkesčius, ko ir kaip bus mokomasi, nustato ir pagrindžia mokymosi proceso taisykles, todėl mokiniui yra aišku, kaip vyks mokymasis, teikia grįžtamąjį ryšį apie mokymosi pažangą, todėl mokinys žino, kur jo stiprybės, o kur reikia tobulėti (Vansteenkiste, Sierens, Goossens et al., 2012). Mokinių sąryšingumą skatinantis mokytojų elgesys, dažnai literatūroje vadinamas mokytojo tarpasmeniniu įsitraukimu, sudaro sąlygas mokiniams jausti, kad jų sąryšingumo poreikis yra patenkinamas (Skinner & Belmont, 1993). Bendraudamas su mokytoju, mokinys jaučia emocinį ryšį su mokytoju, artumą, rūpestį, mokytojas skiria laiko pažinti ir suprasti mokinį, mokytojui mokinys yra įdomus (Connell & Wellborn, 1991).

Tiek skerspjuvio (pvz., Hospel & Galand, 2016), tiek tęstinių (pvz., Raižienė et al., 2018), tiek eksperimentinių (pvz., Yu et al., 2016) tyrimų, atliktų tie užsienio šalyse, tiek Lietuvoje rezultatai patvirtina mokinių autonomiją, kompetenciją ir sąryšingumą skatinančio mokytojo elgesio ryšį su įvairiomis mokinių pozityviomis akademinėmis išdavomis, tokiomis kaip vidinė motyvacija (pvz., Guay, Boggiano & Vallerand, 2001), įsitraukimas mokantis (pvz., Cheon & Reeve, 2015), gilaus mokymosi strategijų naudojimas (pvz., Jang, Kim & Reeve, 2016), mokymosi pastangos (pvz., Mouratidis, Michou, Aelternam et al., 2017), teigiamas emocingumas (pvz., Hospel & Galand, 2016), prisitaikymas mokykloje (pvz., Davidson, Gest & Welsh, 2010) ir pan.

Literatūroje ne tik pabrėžiama, kad mokytojo - mokinio santykis mažina nesėkmės riziką ir prisideda prie sėkmės (Hamre & Pianta, 2005), bet yra svarbus apsauginis veiksnys vaikams iš nepalankios aplinkos (Maier, Vitiello & Greenfield, 2012). Roorda, Kooman, Spilt & Oort (2011) atlikta metaanalizė rodo, kad geri mokytojo ir mokinio santykiai stipriau siejosi su mokinių pasiekimais tuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo daugiau mokinių iš nepalankios SEK aplinkos. Literatūroje galima rasti keletą paaiškinimų, kodėl vaikams iš rizikingos šeimos aplinkos geras santykis su mokytoju gali suteikti patirtis, kurios atliks kompensacinį vaidmenį jų raidai ir pasiekimams.

Prieraišumo teorijos požiūriu, vaikas šeimoje, bendraudamas su jam svarbiausiu suaugusiuoju, įgyja darbinius modelius apie save, kitus ir savo santykį su jais. Šie modeliai (arba psichinės reprezentacijos) lemia, kaip vaikas interpretuoja ir reaguoja socialinėse situacijose (Bowbly, 1988). Remiantis šiais modeliais, vaikas mokykloje kuria savo santykius su kitais, reguliuoja savo emocijas, tyrinėja, pažįsta. Mokytojas gali padėti vaikui susidaryti alternatyvius darbinius modelius, kurie užtikrintų kokybiškesnę vaiko sąveiką su aplinka ateityje (Davis, 2003). Žinoma, kad nepalankios SEK aplinkos šeimose, esant resursų trūkumui, dažnam streso potyriui (Conger, Conger & Martin, 2010), vaikas gali neturėti saugių santykių su suaugusiuoju. Jei mokinys mokykloje jausis emociškai saugus santykiyje su mokytoju, tai užtikrins jam galimybę laisvai tyrinėti bei maksimaliai išnaudoti ugdomosios aplinkos galimybes, kas paskatins jo raidą bei pasiekimus.

Kitas kompensacinio mechanizmo mokiniams iš nepalankios SEK aplinkos aiškinimas remiasi mokinio motyvacinių nuostatų pokyčiu, esant geram ir kokybiškam mokytojo - mokinio santykiui. Yra žinoma, kad mokinio įsitikimai apie savo gebėjimus kaip įgimtus ir nekintamus (angl. *fix mindsets*) arba, priešingai, kaip kintamus ir tobulintinus (angl. *growth*

mindsets) prognozuoja akademinę sėkmę geriau nei intelektas (Dweck, 2000). Taip pat nustatyta, kad mokinių gebėjimai gali būti tokie patys, bet turint skirtingus įsitikimus apie savo gebėjimus, panašiose mokymosi situacijose mokiniai kelia sau skirtingus tikslus bei elgiasi skirtingai (Dweck ir Leggett, 1988). Mokiniai, manantys kad gebėjimai yra nekintami, siekia atrodyti sumanūs, jiems svarbūs yra ne meistriškumo siekimo, bet pasirodymo tikslai, jiems svarbu gauti patvirtinimą apie savo gebėjimus, todėl jie vengia iššūkių, yra neatkaklūs, siekia išvengti klaidų (Blackwell, Trzesniewski & Dweck, 2007; Yeager & Dweck, 2012). Tie mokiniai, kurie turi įsitikimus, kad gebėjimai yra kintantys, turi tikslą įgyti meistriškumą mokantis, tapti sumaniais, tobulinti savo gebėjimus. Jie pripažįsta pastangų reikšmę rezultatui, o į nesėkmę žiūri kaip į galimybę tobulėti (Kamins & Dweck, 1999). Tyrimų rezultatai rodo, kad vaikams iš žemo SEK šeimų dažniau būdingi įsitikimai, jog gebėjimai yra nekintantys nei vaikams iš aukšto SEK šeimų (Claro et al., 2016). Taip pat yra nustatyta, kad jei žemo SEK šeimų vaikai turi įsitikimus, jog gebėjimai yra kintantys, šie įsitikimai gali padėti įveikti žemo SEK šeimos rizikas (Claro et al., 2016). Žinant, kad mokinio įsitikimai apie gebėjimus gali būti keičiami (Ronkainen, Kuusisto & Tirri, 2019), itin didelis vaidmuo tenka mokytojui, kuris organizuodamas mokymo procesą bei reaguodamas į mokinių klaidas gali keisti žemo SEK vaikų įsitikimus apie gebėjimus, taip prisidėdamas ir prie jų geresnio mokymosi bei pasiekimų. Mokytoja stebėdama mokinio elgesį, emocines reakcijas bei mokinio savo sėkmių ir nesėkmių aiškinimą, gali koreguoti jo įsitikimus, kurie veiks jo motyvaciją ir savireguliaciją mokantis.

Apie mokytojo - mokinio santykį galime sužinoti iš mokinių, mokytojų bei nepriklausomo stebėtojo, kuris atvykęs į pamoką stebi, ką daro mokytojas bei kaip reaguoja mokiniai, ir pagal tai sprendžia apie santykio kokybę. Kadangi mokinių vertinimai labiausiai koreliuoja su jų mokymosi išdavomis (Kane & Staiger, 2012; Praetorius et al., 2014), savo tyrime naudosome mokinių pateiktus mokytojo - mokinių santykio vertinimus, pripažindami, kad tai mokinių suvoktas vertinimas, kurį galėjo įtakoti mokinių suvokimo bei kitų kognityvinių procesų ypatumai.

Ugdymo ypatumai

Ugdymo diferencijavimas. Mokytojų taikoma ugdymo praktika svarbų vaidmenį vaidina sprendžiant lygių galimybių ir socialinio teisingumo užtikrinimo ugdyme problemą. Valiandes (2015) atlikta analizė parodė, jog viena iš galimybių stabilizuoti ar net sumažinti mokinių pasiekimų skirtumus, kuriuos sąlygoja mokinių įvairovė, tarp jų ir mokinio SEK, yra ugdymo diferencijavimas. Kartu diferencijavimas yra viena iš priemonių padedanti efektyviau pereiti nuo į mokytoją orientuoto prie į mokinį orientuoto ugdymo modelio (Valiandes, 2015). Mokslininkės atliktas tyrimas parodė, kad efektyviai diferencijavimo praktikai būdingi tokie esminiai principai kaip: konstruktyvizmu grįstas mokymasis, hierarchinis mokymosi veiklų pobūdis, maksimalus mokinio aktyvus įsitraukimas į mokymosi procesą, mokymosi veiklų įvairovė, savarankiškas mokinių mokymasis, personalizuota parama mokiniams, užduočių diferencijavimas atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir interesus, nuolatinis mokinių mokymosi proceso ir rezultatų stebėjimas ir vertinimas (Valiandes, 2015). Įtraukiojo ugdymo kontekste, svarbus ugdymo rezultatas yra ne tik mokinių akademiniai pasiekimai, bet ir mokinių socialinis emocinis ugdymasis. Tyrimai rodo, kad mokytojų taikoma diferencijavimo praktika gali būti pozityviai susijusi ir su mokinių gerove mokykloje, socialiniu įsitraukimu, akademinio savęs suvokimu (Pozas, et.al, 2021).

Užklausinė veikla. Užklausinė veikla arba popamokines programas tyrėjų yra klasifikuojamos pagal skirtingus kriterijus: pagal tikslus (pvz., suaugusiųjų priežiūra ir saugi aplinka; kultūrinių ar praturtinančių popamokinių programų teikimas; akademinis rezultatų tobulinimas; elgesio problemų prevencija; rekreacinės veiklos teikimas), pagal ugdymo turinį (pvz., kalbų ir meno programos, mokymosi gebėjimai, akademinės programos kitose mokymo programos srityse, skaitymo įgūdžių gerinimas, bendruomeninės programos). Nestruktūrizuotos programos, labiau skirtos priežiūrai ir saugiai aplinkai, gali apimti įvairius pramoginius užsiėmimus, namų darbų laiką, meną ir amatus, televizijos žiūrėjimą. Struktūrizuotos programos orientuotos į akademinę sėkmę, socialinę ir emocinę kompetenciją, darbo kompiuteriu įgūdžius, meną ir fizinį pasirengimą. Tyrimai rodo, kad popamokinių programų poveikis gali būti skirtingas. Popamokinės programos neduos norimų rezultatų jei nėra aiškių tikslų, nėra aiškios struktūros, pagrįstos patikimomis edukacinėmis technikomis ir retai / nereguliariai dalyvaujama popamokinės veiklose ar programose (Apsler, 2009).

Vokietijoje taip pat buvo tirta visos dienos mokyklų kokybė. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad visos dienos mokyklos kol kas nėra pakankamai kokybiškos, kad padidėtų mokinių pasiekimai ar sumažėtų socialinė nelygybė. Tyrėjų teigimu, siekiant didesnio mokymosi pasiekimų pagerėjimo ir socialinės nelygybės kompensacinių sprendimų, reikia investuoti į visos dienos mokyklų kokybę (Steinmann & Strietholt, 2019). JAV 2002 m. vykdytas longitudinalinis tyrimas siekiant nustatyti ryšį tarp dalyvavimo organizuotoje užklausinėje veikloje ir akademinio pasiekimo. Tyrimo imties dydis buvo 12 893 mokiniai iš 752 mokyklų. Tyrėjai, remdamiesi ankstesniais tyrimais, darė prielaidą, kad tinkamai organizuota popamokinė veikla gali suveikti kaip socialinio ir kultūrinio kapitalo šaltinis ir sumažinti pasiekimų atotrūkį tarp pranašesnių ir nepalankioje SEK padėtyje esančių mokinių. Žvelgiant iš šios išteklių kompensavimo perspektyvos, dalyvavimas mokyklos ir bendruomenės veikloje suteikia naujų išteklių jų stokojantiems (Morris, 2015). Šio tyrimo rezultatai pateikia pagrįstų įrodymų apie organizuotų (papildomų/popamokinių) veiklų poveikį siekiant sumažinti pasiekimų skirtumus tarp neturtingų ir darbininkų klasės mokinių ir palankesnes sąlygas turinčių jų bendraamžių. Be to, rezultatai rodo, kad dalyvavimas organizuotose veiklose teigiamai veikia ne tik psichosocialinius gebėjimus, bet ir kognityvinius gebėjimus (Morris, 2015). Didelis dalyvavimas organizuotose popamokinėse veiklose suteikia prieigą prie išteklių, tokių kaip palankių bendravimo modelių, saugios ir patikimos poilsio erdvės, prasmingų socialinių tinklų, paprastai neprieinamų neturtingų ir darbininkų klasės šeimų jaunuoliams (Morris, 2015).

Socialinio-emocinio ugdymo programos. Atlikta 40 tyrimų, nagrinėjusių socialinių-emocinių gebėjimų ugdymo (SEL) programų poveikio kitų dalykų mokymosi pasiekimams, metaanalizė (Corcoran, Cheung, Kim, & Xie, 2018). Pagrindinis metaanalizės tikslas buvo ištirti mokyklinių socialinių-emocinių gebėjimų ugdymo programų poveikį skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų mokinių pasiekimams. Programų intensyvumas skyrėsi, todėl jos buvo suskirstytos į kategorijas: žemo intensyvumo (mažiau nei 15 min. per dieną arba mažiau nei 75 min. per savaitę), didelio intensyvumo (daugiau nei 15 min. per dieną arba 75 min. per savaitę) ir tas, kurių intensyvumas buvo nežinomas. Mažo ir didelio intensyvumo efektų dydžiai buvo +0,32 (N = 16) ir +0,12 (N = 6) skaitymui ir +0,32 (N = 14) ir +0,15 (N=4) matematikai. Šios metaanalizės rezultatai rodo, kad kuo daugiau SEL programų naudojama, tuo labiau mokymosi rezultatai gerėja tiek palankios tiek nepalankios SEK aplinkos mokinių pogrupiuose. Nustatytas tiesioginis ryšys tarp SEL intervencijų ir akademinio rezultatų yra nedidelis, tačiau gali būti, kad poveikis mokinių gerovei, motyvacijai ir savireguliacijai yra reikšmingas.

Mokyklos ypatumai

Mokyklos personalas. Sorensen ir Ladd (2020) tyrime buvo sutelktas dėmesys į mokytojų sudėtį mokykloje, apibūdinamą keturiais požymiais: ilgamete darbo patirtimi, laikinu leidimu dirbti arba pedagogo kvalifikacija įgyta alternatyviais būdais, pedagoginių studijų rezultatais, mokomojo dalyko atitikimu turimam išsilavinimui. Buvo tiriama, kaip šie požymiai veikia svarbius mokyklos kokybės aspektus ir mokytojų kaitą. Rezultatai atskleidė, kad daugiau patirties turintys mokytojai dažniau pagerina mokinių pasiekimus. Mažesnę patirtį turintys labiau linkę nutraukti darbinę veiklą mokykloje. Mokytojai, kurie pradeda dirbti su laikinu leidimu, pasiekia žemesnių mokymo rezultatų. Be to, sertifikuoti mokytojai yra linkę ilgesnį laiką dirbti mokykloje (Sorensen & Ladd, 2020). Tačiau yra tyrimų kurie atskleidė, kad alternatyviu būdu įgiję kvalifikaciją mokytojai buvo ne mažiau efektyvūs nei tradiciniai sertifikuoti mokytojai (Kane et al., 2008; Seftor & Mayer, 2003).

Buvo palyginti mažų ir didelių mokyklų su minimaliu ir pakankamu mokytojų skaičiumi mokinių pasiekimai. Nustatyta, kad mokykloms su minimaliu mokytojų skaičiumi būdingi žemesni mokinių testų balai, didesnė tikimybė, kad jos bus kaimo vietovėse ir jose daugiau mokinių bus iš nepalankios SEK aplinkos (Sorensen & Ladd, 2020). Didelio skurdo, žemo našumo ir geografiškai izoliuotos mokyklos, reaguodamos į mokytojų trūkumą, labiau linkusios pasikliauti nekvalifikuotais ir nepatyrusiais mokytojais. Tyrėjų atlikta mokytojų kaitos ir mokytojų darbo jėgos charakteristikų analizė atskleidė, kaip mokytojų trūkumo ar kaitos poveikis skiriasi įvairiuose kontekstuose. Tada, kai nauji ir nepatyrę mokytojai turi žemesnę kvalifikaciją ir mažesnę patirtį nei išeinantys mokytojai, mokytojų kaita gali sutrikdyti ugdymo procesą ir trukdyti plėtoti nuoseklią ugdymo programą mokykloje. Taip pat dėl sudėties pasikeitimo vėlesniais metais gali padidėti kaita, nes nepatyrę mokytojai ir turintys laikiną leidimą dirbti mokytoju yra tos mokytojų grupės, kurios labiau linkusios palikti mokyklą (Sorensen & Ladd, 2020).

Konstantopoulou (2007) tyrimo rezultatai rodo, kad mokytojų poveikis ankstyvosiose klasėse yra svarbus ir daro didelę įtaką mokinių pasiekimams ne tik einamaisiais, bet ir vėlesniais metais. Tyrėjai teigia, kad mokytojo poveikis iš tikrųjų yra kumuliacinis. Tačiau rezultatai taip pat rodo, kad laikui bėgant mokytojų poveikis mažėja (Konstantopoulou, 2007). Nors mokytojas gali turėti daugiau svertų nei mokykla formuojant mokinių pažinimo raidą per vienerius metus, tačiau longitudinaliniai tyrimai atskleidžia, kad mokyklos suteikia tvaresnį poveikį mokinių kognityvinei ir socialinei-emocinei raidai kelerių metų perspektyvoje. Mokyklos poveikis mokinių rezultatams priklauso nuo atskirų mokytojų kokybės ir nuo bendros mokytojų darbo jėgos kokybės (Lloyd & Schachner, 2021).

Mokymosi organizavimas. Vis daugiau mokinių pasiekimų veiksnių nustatoma mokyklos kaip darinio charakteristikose (Lloyd & Schachner, 2021). Konstantopoulou (2006) tyrimo rezultatai atskleidė mokyklos veiksnių – regiono, mokyklos SEK ir tam tikrų mokyklos mokinių charakteristikų svarbą prognozuojant mokinių akademinis pasiekimus laiko perspektyvoje. Palankios SEK aplinkos mokyklų mokinių pasiekimų vidurkis buvo didesnis nei nepalankios SEK aplinkos mokyklų mokinių (Konstantopoulou, 2006). Pastarųjų metų tyrimų išvados rodo, kad bendra mokytojų darbo jėgos kokybė gali pagerinti (arba sumažinti) individualių mokytojų veiksmingumą per kolektyvines profesinio tobulėjimo pastangas ir bendrus veiksmus derinti, kurti, suaktualinti ugdymo programas (Lloyd & Schachner, 2021; Konstantopoulou 2006). Be pedagoginių veiksnių yra ir kitos mokyklos charakteristikos,

kurių kombinacijos sukuria mokyklos lygmens mechanizmus, darančius poveikį mokinių akademiniam rezultatams. Lloyd ir Schachner (2021) savo tyrime mokyklos poveikį vertino plačiai, jų taikytame dviejų lygių hierarchiniame analizės modelyje buvo įtraukti veiksniai:

- administratoriai ir kiti visos mokyklos darbuotojai (pvz., direktoriai, konsultantai, psichologai ir socialiniai darbuotojai);
- instituciniai išteklių (pvz., kompiuteriai, bibliotekos, fizinė infrastruktūra);
- kaimynystės kontekstas (pvz., nusikalstamumo lygis, aplinkos sąlygos ir toksiškumas);
- bendraamžių veiksniai (pvz., socialiniai demografiniai rodikliai, pažymių skaičius, mokinių kultūra ir elgesys);
- politika ir programos, susijusios su lankomumu, mokinių elgesiu ir drausme;
- akademiniai išteklių (pvz., mokymo programos, knygos ir medžiaga); užklausinės aukos;
- mokytojo ir klasės užduočių protokolai;
- tėvų įtraukimo strategijos;
- mokyklos bendruomenės istorija ir reputacija.

Tyrėjai vertino šių veiksnių poveikio išliekamumą mokinių testų ir kituose rezultatuose keturių metų laikotarpiu. Rezultatai patvirtino, kad mokyklų poveikis (sujungus paminėtus veiksniai) testų rezultatams iš pradžių yra mažesnis nei atskirų mokytojų poveikio įvertinimai, tačiau ilgainiui didėja ir išlieka stabilus (Lloyd & Schachner, 2021)

Mokyklos dydis. Valstybinių mokyklų dydis arba mokinių skaičius mokykloje yra aktualus švietimo politikos darbotvarkės klausimas kintant šalies demografinėi situacijai. Mokyklų tinklo optimizavimo ir mokyklų jungimo į didesnius darinius iniciatoriai ir palaikytojai savo poziciją grindžia racionalių finansų panaudojimu ir platesnėmis ugdymo programų galimybėmis. Bet tai yra politikos formuotojų sprendimai, grįsti ekonominiais skaičiavimais, nors tai išsamiai nepagrindžia mokyklos dydžio poveikio mokinių pasiekimams. Tyrėjai, kurie ieško pagrįstų priežastinių ryšių tarp mokyklos dydžio ir mokinių pasiekimų, savo tyrimo klausimus kelia atsižvelgdami į Monk (1987) atliktą išsamų tyrimą Niujorko valstijoje. Šiame tyrime dalyvavo mokyklos, kuriose mokosi nuo mažiau nei 100 iki daugiau nei 3000 9-12 klasių mokinių. Monk (1987) nustatė, kad mažose mokyklose, kuriose mokosi mažiau nei 400 mokinių, mokytojai turėjo didesnę mokymo krūvį dėl papildomų pamokų ir papildomo pasirengimo laiko, tačiau mažų mokyklų mokytojai dirbo su mažesnėmis klasėmis. Taip pat šis tyrimas patvirtino, kad esant tam tikroms sąlygoms mažose mokyklose mokinių rezultatai yra aukštesni, mažos mokyklos gali būti konkurencingos ir galbūt pranašesnės už didesnes mokyklas. Svarbu pabrėžti, kad Monk tyrimas (1987), nors ir rodo atvirkštinį ryšį tarp mokyklos dydžio ir mokinių rezultatų, bet nepaiškina, kodėl toks poveikis atsiranda (Fowler & Walberg, 1991).

Kiti tyrimai atskleidžia, kaip didelė mokykla neigiamai veikia mokinių įsitraukimą, pasitenkinimą, lankomumą, mokyklos klimatą ir mokinio gebėjimą susitapatinti su mokykla ir jos veikla. Nepatenkinti, nedalyvaujantys mokyklos veikloje, nuolat nelankantys ir nesitapatinantys su mokykla mokiniai pasiekia mažiau, t.y. jų mokymosi mokykloje pasiekimai ir tolimesni mokymosi siekiai yra žemesni. Mažos mokyklos skiriasi nuo didelių mokyklų darbuotojų sąveika, jos yra draugiškesnės įstaigos, galinčios psichologiškai įtraukti personalą ir mokinius į suplanuotus ugdymo tikslus (Fowler & Walberg, 1991).

Tyrimų rezultatai rodo, kad nesėkmingoms mokykloms būdingas didelis rizikos grupės ir mokyklos nebaigusių mokinių skaičius, prasti pasiekimų rezultatai ir nedaug tęsiančių

mokymąsi aukštajame moksle, taip pat mažesnės išlaidos vienam mokiniui, mažesnę patirtį turintys mokytojai. Vis dėlto dar nepakanka įrodymų, ar mokyklos išlaidų, personalo savybių ir klasės dydžio keitimas pagerina mokinių pasiekimus nesėkmingose mokyklose.

Jungtinės klasės. Mokyklos dydis arba mokinių skaičius gali pasiekti tokią ribą, kai mokinių skaičius yra toks mažas, kad sudaromos jungtinės klasės, kuriose mokosi skirtingo amžiaus/klasės mokiniai (*angl.* multi-grade classroom, multi-age classroom). Yra tyrimų apie mokinių tokiose klasėse mokymosi pasiekimus, jie dažnai pateikia prieštarigus rezultatus. *Iowa Assessments* skaitymo, matematikos, socialinių mokslų ir gamtos mokslų jungtinių klasių mokinių balai nesiskyrė nuo vienalyčių klasių mokinių balų. Nebuvo nustatyti skirtumai tarp jungtinių ir vienalyčių 3–8 klasių mokinių rašymo, matematikos ir socialinių mokslų testų rezultatų, tačiau skaitymo ir gamtos mokslų testų balų skirtumai buvo statistiškai reikšmingi (Veldheer, 2019).

Kiti tyrėjai nustatė ypač ryškų neigiamą efektą skaičiavimo testų balams – jungtinių klasių mokiniai gauna per pusę standartinio nuokrypio mažesnę balą nei vienalytėse klasėse. Skirtingi efektai pasiekimams yra aiškinami buvimu su jaunesniais ar su vyresniais vienoje klasėje, vyresnių mokinių, kurie paskutinius metus praleidžia su žemesnės klasės bendramoksliais rezultatai būna prastesni, ir priešingai, bendrauti su vyresnio amžiaus bendraklasiais yra naudinga (Checchi & De Paola, 2018).

Daugiau yra tyrimų, kurie tiria mokytojo veiklą jungtinėse klasėse. Nustatyta, kad dirbdami su jungtinėmis klasėmis mokytojai susiduria su kompetencijos stoka dirbti derinant skirtingą ugdymo turinį, su laiko trūkumu dėl didelio darbo krūvio ir intensyvaus planavimo, dėl sudėtingumo tolygiai paskirstyti dėmesį skirtingos brandos / raidos etapo mokiniams, nes kelių amžiaus grupių mokymui tenka taikyti skirtingas strategijas ir veiklos organizavimo būdus (Garbutt, 2019, Buaraphan et al., 2018; Checchi & De Paola, 2018; Taole, 2017). Mokytojai pasisako, kad dirbti jungtinėse klasėse yra sunku ir sudėtinga, nes skirtingo amžiaus mokinių mokymas skiriasi nuo vieno lygio klasės mokymo, jie jaučiasi vieniši ir tiksliai nežino, ko iš jų aiškiai tikimasi (Erden, 2020; Garbutt, 2019; Taole, 2017). Tyrimų apie iššūkius mokant jungtines klases rezultatai parodo galimus neigiamus mokyklos SEK efektus mokinių pasiekimams. Šių rizikų suvaldymui tyrėjai siūlo sukurti gerai koordinuojamą paramos sistemą nuo aukščiausio iki žemiausio lygio, t.y. nuo nacionalinio, regiono ar rajono iki mokyklos lygio, kad būtų lengviau spręsti mokytojams kylančius iššūkius, su kuriais jie susiduria mokydami jungtines klases (Erden, 2020; Taole, 2017).

Kita dalis rekomendacijų siejama su fizine mokymosi aplinka, kurią svarbu gerai suprojektuoti ir tinkamai palaikyti, nes skirtingo amžiaus mokinių grupėms reikia kitaip suplanuotų erdvių, kurios būtų atviros ir turėtų prieigą prie įvairių tipų mokymosi zonų, pvz., individualaus mokymosi centro ir projektų zonų (Erden, 2020; Taole, 2017).

Fizinė aplinka mokykloje. Tyrėjų grupė atliko 425 empirinių studijų, tyrusių mokinių bendradarbiavimą mokymosi procesuose, taikant kompiuterius, virtualias mokymosi aplinkas ir papildomus skaitmeninius įrankius, kurie turėjo palengvinti bendradarbiavimą, metaanalizę (Chen ir kiti, 2018). Metaanalizės rezultatai atskleidė, kad visi trys elementai padarė teigiamą poveikį mokinių pasiekimams. Bendradarbiavimas mokantis turėjo reikšmingą teigiamą poveikį žinių įgijimui (ES = 0,42), įgūdžių įgijimui (ES = 0,64) ir mokinių suvokimui (ES = 0,38). Skaitmeninių technologijų naudojimas turėjo teigiamą poveikį žinių įgijimui (ES = 0,45), įgūdžių įgijimui (ES = 0,53), mokinių suvokimui (ES = 0,51), grupės užduočių atlikimui (ES = 0,89) ir socialinei sąveikai (ES = 0,57). Nors ši metaanalizė tiesiogiai netyrė

mokinių pasiekimų skirtingos SEK aplinkos grupėse, tačiau jos rezultatai rodo, kad bendradarbiavimas ir taikytos skaitmeninės technologijos padidino mokinių supratimą apie sąveiką su grupe ir bendramokslų žinias, paskatino mokinių įsitraukimą ir produktyvią sąveiką, padėjo sumažinti atsiribojimą ir nedalyvavimą veikloje, taip pat padėjo nustatyti linkusius dykinėti mokinius (Chen ir kiti, 2018), t.y. taikyti ugdymo sprendimai kūrė prielaidas gerinti mokinio SEK aplinkos nulemtus prastus mokymosi rezultatus. Bendradarbiavimo scenarijai palengvino žinių išsiaiškinimą ir įgijimą, inicijavo ir palaikė nuodugnią diskusiją, o tai savo ruožtu skatino aukštesnio lygio mąstymo gebėjimus. Tarpusavio vertinimai padėjo mokiniams kritiškiau mąstyti ir įgyti gilesnį supratimą, o atsiliepimų gavimas iš bendraamžių padėjo jiems apmąstyti savo darbą ir atlikti tolesnius tobulinimus. Vaidmenų paskyrimas padidino mokinių atsakomybę už darbą grupėse, skatino aktyvų dalyvavimą ir supratimą apie bendradarbiavimą, todėl pagerino mokinių mokymosi rezultatus (Chen ir kiti, 2018). Metaanalizės rezultatai atskleidė, kad klasėje naudojant kompiuterius ir skaitmeninius įrankius mokymuisi, bendradarbiavimui ir sąveikai mokytojai turėtų atlikti aktyvaus pagalbininko vaidmenį, taikyti mokymosi priemones ir strategijas, palengvinančias mokinių mokymąsi ir bendradarbiavimą (Chen ir kiti, 2018).

Tikslingi tyrimai, skirti įvertinti ryšį tarp išteklių ir akademinų rezultatų (Gustafsson ir kiti, 2018) atskleidė, kad išteklių, pvz., klasės dydžio, poveikis buvo stipresnis nepalankios SEK aplinkos mokiniams nei jų bendraamžiams iš palankios SEK aplinkos. Šis efektas aiškinamas išteklių trūkumu, t.y. nesant išteklių kompensuoti žemo SEK mokinių silpną, nepakankamą pasirengimą mokytis, mokinių mokymosi rezultatai yra pagrįsti daugiau mokinių šeimos kilme (Gustafsson et al., 2018).

Taikant sudėtingą duomenų analizės modelį, kuris leido aiškiau interpretuoti santykinį mokyklos savybių, įskaitant rasinę / etninę sudėtį ir šeimos kilmę, poveikį mokinių akademiniais rezultatams, t.y. atskirti, kaip mokyklos charakteristikos ir mokinių šeimos prisideda prie mokymosi rezultatų, buvo nustatyta, kad akademinų pasiekimų skirtumai mokykloje paaiškinami pažangos stebėjimu ir mokytojo poveikiu. Tyrimo rezultatai rodo, kad mokyklos ištekliai (laikas, kurį mokytojai gali skirti mokiniams, mokytojų skaičius) yra svarbūs aiškinant mokyklos SEK efektą mokinių pasiekimams (Borman & Dowling, 2010).

Mokyklos indėlis skirtingos SEK aplinkos mokiniams (pridėtinė vertė)

Lietuvos švietimo būklės ataskaitose pabrėžiama, kad mūsų šalyje egzistuoja gan dideli mokinių pasiekimų skirtumai pagal mokyklos tipą, mokyklos vietovę, tačiau kartu mokinių pasiekimai dažnai skiriasi ir skirtingose mokyklose pačių regionų viduje. Ryškūs skirtumai stebimi vertinant įvairias mokyklų veiklos sritis: mokinių akademinis pasiekimas, mokyklų kultūrą, ugdomąją aplinką, mokinių savijautą, mokytojų veiklos ypatumus ir pan. (ŠMM, 2016, 2017, 2018; ŠMSM, 2019). Išskirtinis dėmesys nacionalinėse švietimo būklės ataskaitose skiriamas ir mokinių pasiekimų skirtumams, nulemtiems skirtingos mokinių SEK aplinkos. Mokinio SEK aplinkos svarba ypatingai pabrėžiama, kadangi eilė tarptautinių ir nacionalinių tyrimų bei patikrinimų rezultatų rodo didelius mokinių pasiekimų skirtumus/atotrūkį pagal jų SEK – mokiniai iš skirtingos SEK aplinkos skiriasi ne tik kognityviniais pasiekimais, tačiau ir mokymosi motyvacija, nuostatomis siekti aukštesnių rezultatų įvairiose srityse, tolesnio mokymosi aspiracijomis (EBPO, 2008, ŠMM, 2018, 2019).

Kaip teigiama nacionalinėje švietimo būklės apžvalgoje, skirtoje geros mokyklos nuostatų įgyvendinimo apžvalgai, esminiai kiekvienos mokyklos tikslai yra nuolatinė kiekvieno mokinio pažanga, mokinio galias atitinkantys mokymosi pasiekimai ir geros patirtys mokykloje (ŠMM, 2018). Taigi mokyklos darbą atspindi eilė įvairių kokybinių charakteristikų.

Siekiant tiksliau ir visapusiškiau įvertinti bendrojo ugdymo kokybę, jau ne vieną dešimtmetį įvairiose pasaulio šalyse (daugiau nei dešimtmetį ir Lietuvoje) yra skaičiuojamas pridėtinės vertės rodiklis. Pasak Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD), pridėtinės vertės modeliai yra vienas tiksliausių būdų mokyklų veiklos kokybei pamatuoti (OECD, 2008). Egzistuoja ne vienas šio rodiklio skaičiavimo modelis (metodologija), tačiau visiems jiems būdinga tai, jog vertinant kuriamą ugdymo kokybę remiamasi ne vienu, momentiniu mokinių pasiekimų įvertinimu (dažniausiai naudojant išorinius vertinimo instrumentus – standartizuotus testus), tačiau atsižvelgiama ir į tokius kintamuosius kaip kontekstinė informacija ir duomenys apie mokinį (mokinio SEK aplinka ir/ar mokinio pažanga - keleto metų mokinių rezultatai) (OECD, 2008).

Siekiant tiksliau įvertinti egzistuojančius mokinių pasiekimų skirtumus, Lietuvoje taip pat buvo bandymų skaičiuoti mokyklų sukuriama pridėtinę vertę. Mūsų šalyje, skirtingai nei daugumoje ilgametės visuotinio mokinių pasiekimų testavimo tradicijas turinčiose šalyse, duomenys apie mokinių pasiekimus ilgą laiką nebuvo sistemiskai kaupiami nacionalinėse duomenų bazėse, todėl skaičiuojant pridėtinę vertę nebuvo įmanoma į modelį įtraukti mokinio pažangos kintamojo. Tad mūsų šalyje pridėtinės vertės rodiklis buvo skaičiuojamas remiantis kontekstinės pridėtinės vertės samprata, kur pridėtinė vertė apibrėžiama kaip mokyklos indėlis į mokinio pasiekimus, apskaičiuojamas atmetant mokinio pasiekimų dalį, kurią sąlygoja skirtinga mokinių SEK aplinka, kai kurios asmeninės mokinio savybės – tai, kas nuo mokyklos visiškai ar beveik nepriklauso (Fitz-Gibbon, 1998, ŠMM, 2016). Skaitine išraiška mokyklos pridėtinė vertė yra skirtumas tarp mokinio realių akademinų pasiekimų (standartizuotų testų rezultatų ar pažymių) ir mokinio prognozuojamų akademinų rezultatų, kai jie numatomis remiantis mokinio SEK aplinkos įverčiu.

Lietuvos švietimo būklės analizė (ŠMM, 2016) rodo, kad aukštesni mokinių akademiniai rezultatai nebūtinai reiškia ir aukštą pridėtinę vertę. Pavyzdžiui 2016 m. švietimo būklės ataskaitoje aiškiai matoma, jog nors mokinių pasiekimai dalyje savivaldybių yra panašūs, tačiau tose pačiose savivaldybėse sukuriama pridėtinė vertė (t.y., mokyklos indėlis skirtingos SEK aplinkos mokiniams) labai skiriasi (ŠMM, 2016). Išorinio mokyklų vertinimo duomenys rodo, jog nors mokykloms gan gerai sekasi organizuoti ugdymą, tačiau sunkiau – siekti aukštesnių mokinio pasiekimų ir pažangos bei daryti įtaką asmenybės tapsmui nepriklausomai nuo mokinio SEK aplinkos (ŠMM, 2018).

APIBENDRINIMAS IR TEORINIO MODELIO VIZUALIZACIJA

Šiame darbe siekėme sukurti mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinio funkcionavimo teorinį modelį. Šis teorinis modelis toliau projekte operacionalizuojamas ir tikrinamas siekiant sukurti analitikos įrankio prototipą, skirtą pademonstruoti galimybes stebėti su SEK aplinka susijusius akademinio funkcionavimo netolygumus bendrojo ugdymo sistemoje, o taip pat padėti geriau suprasti mokymosi aplinkos veiksnių vaidmenį skirtingos SEK aplinkos mokiniams. Remiantis aukščiau pateiktomis teorinėmis prielaidomis bei apžvelgtais

ankstesnių tyrimų rezultatais, suformulavome atsakymus į šiame darbe keltus tris pagrindinius klausimus.

Pirma, kėlėme klausimą, kokiais pjūviais aktualiausia stebėti mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinį funkcionavimą:

- Visų pirma, svarbu įvertinti mokinių iš skirtingos SEK aplinkos pasiekimų atotrūkį (skirtumus tarp pažymių, testų, egzaminų rezultatų) tiek individo, tiek mokyklos ar regiono (savivaldybės) lygiu.
- Kadangi didžiausi stebimi pasiekimų pagal SEK skirtumai yra stebimi tarp institucijų (mokyklų), ypatingai svarbi mokyklos lygmens analizė, leidžianti atskleisti, kiek mokinių pasiekimai pagal SEK aplinką skiriasi mokyklos viduje ir kaip šis skirtumas varijuoja tarp mokyklų.
- Taip pat svarbu stebėti mokinių iš nepalankios SEK aplinkos akademinį atsparumą, kitaip sakant, vertinti, kokia dalis mokinių iš nepalankios SEK aplinkos pasiekia aukščiausius akademinčius rezultatus (pažymius, testų, egzaminų rezultatus). Ši analizė ypač aktuali mokyklos lygmeniu, bei gali būti prasminga ir regiono lygiu.
- Kadangi akademiniai pasiekimai ir akademinė motyvacija bei įsitraukimas į mokymąsi yra tarpusavyje cikliškai susiję, svarbu stebėti ir pagrindinius mokinių motyvacijos aspektus (mokymosi vertės suvokimą, savęs vertinimą akademiniam kontekste) bei emocinį, elgesio ir kognityvinį įsitraukimą į mokymąsi. Šie veiksniai glaudžiai ir abipusiai susiję, todėl tik visi kartu gali išsamiai atspindėti mokinio akademinį funkcionavimą.

Antra, siekėme įvardinti, kokius ugdymo ir mokyklos aplinkos veiksnius svarbu stebėti siekiant geriau suprasti ir numatyti mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinį funkcionavimą:

- Remdamiesi raidos sitemų teorija siūlome vertinti skirtingo lygmens (mokinio, mokyklos, vietovės) veiksmų sistemas, kurių sąveikų kontekste ir susiformuoja didesnis ar mažesnis mokinių pasiekimų atotrūkis pagal SEK.
- Mokinio lygmenyje, be akademinų pasiekimų ir mokymosi motyvacijos bei įsitraukimo į mokymąsi, svarbu stebėti subjektyviai suvokiamus mokymosi aplinkos aspektus, kurie gali turėti reikšmės tiek mokymosi motyvacijai ir įsitraukimui, tiek tiesiogiai akademiniam pasiekimams. Konkrečiai, šiame modelyje akcentuojame mokinio santykių su mokytojais suvokimą (kiek šie santykiai mokiniams padeda patenkinti bazinius psichologinius poreikius) ir mokymosi aplinkoje formuojamų tikslų suvokimą (ar mokiniai skatinami už meistriškumą, asmeninį progresą, ar už aukštų įvertinimų siekį, konkurenciją).
- Visi mokinio lygmens veiksniai abipusiai susiję su mokyklos lygmens veiksniais - tam tikrais mokyklos ir ugdymo ypatumais, kurie mokslinėje literatūroje akcentuojami kaip galintys turėti svarbią reikšmę skirtingos SEK aplinkos mokinių pasiekimų atotrūkiui. Tarp tokių ugdymo veiksmų svarbios užklasinės veiklos, ugdymo diferencijavimas, socialinių-emocinių įgūdžių programos. Tarp mokyklos veiksmų potencialiai svarbūs mokymosi organizavimo ypatumai, žmogiškieji išteklių mokykloje, fizinė mokyklos aplinka, o taip pat mokymo metodai ir palaikymo sistemos (pagalba mokiniui) mokykloje.
- Mokyklos lygmeniu svarbus rodiklis yra mokyklos pridėtinė vertė, kitaip – mokyklos kaip visumos indėlis į skirtingos SEK aplinkos mokinių pasiekimus. Šis rodiklis atskleidžia konkrečios mokyklos kaip visumos potencialą mažinti paseikimų atotrūkį tarp mokinių iš skirtingos SEK aplinkos.

- Visus šiuos mokyklos lygmens ypatumus, o taip pat ir mokinių SEK aplinką, iš dalies formuoja platesnis vietovės (savivaldybės, gyvenvietės) kontekstas. Šio lygmens aspektų atskirai neaptarėme, nes jie išeina už mokinio ir mokyklos ekosistemos ribų, tačiau kaip kontekstas jie gali būti reikšmingi skirtingos SEK aplinkos mokinių akademiniam funkcionavimui, ypač atliekant analizę regiono (savivaldybės) lygmeniu. Vietovės lygmeniui apibūdinti svarbus urbanizacijos lygmuo, demografiniai, ekonominės ir socialinės gerovės rodikliai.

Trečia, siekėme įvardinti, kurie iš mokyklos aplinkos veiksnių labiausiai gali prisidėti prie atotrūkio, susijusio su SEK aplinka, mažinimo bendrojo ugdymo kontekste:

- Skirtingo lygmens veiksnių sąsajų analizė gali padėti suprasti konkrečioje aplinkoje besireiškiančio pasiekimų atotrūkio pagal SEK mastą, o kartu ir atskleisti galimus svirtus situacijos kaitai norima linkme.
- Remiantis ankstesniais tyrimais galima kelti prielaidas, kad prie atotrūkio, susijusio su SEK aplinka, mažinimo gali prisidėti tokios mokyklos ir ugdymo aplinkos charakteristikos kaip mokinių ir mokytojų sąveikos pobūdis, užklausinės veiklos, ugdymo diferencijavimas, socialinis-emocinis ugdymas, ir įvairūs mokyklos kokybės aspektai, susiję tiek su žmogiškaisiais ištekliais, tiek su ugdymo organizavimu bei pagalba mokiniams. Vis dėlto visų šių veiksnių potencialą mažinti atotrūkį, susijusį su SEK aplinka, svarbu įvertinti būtent Lietuvos bendrojo ugdymo kontekste.

Remiantis aukščiau pristatytomis teorinėmis prielaidomis bei apžvelgtais ankstesnių tyrimų rezultatais, sudarėme žemiau pavaizduotą skirtingos SEK aplinkos mokinių akademinio funkcionavimo teorinį modelį (1 pav.). Šio modelio operacionalizacijos galimybės nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose ir populiacijos lygmeniu kaupiamuose duomenų rinkiniuose aptariamos tyrimo komandos parengtose Operacionalizacijos gairėse (Erentaitė ir k., 2022). Kiek įmanoma, projekte siekiama remtis Lietuvoje jau sistemingai kaupiamais švietimo duomenimis apie mokinių mokymosi pasiekimus, jų SEK aplinką, įvairius mokyklų veiklos aspektus. Kartu siekiame pasiūlyti naujų (papildomų) svarbių akademinio funkcionavimo aspektų operacionalizacijos būdų, ieškant galimybių integruoti juos su nacionaliniu lygmeniu renkamais ir nuosekliai atnaujinamais švietimo duomenimis.

1 pav. Mokinių iš skirtingos SEK aplinkos akademinio funkcionavimo teorinis modelis.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

- Aarø, L. E., Flisher, A. J., Kaaya, S., Onya, H., Namisi, F. S., & Wubs, A. (2008). Parental education as an indicator of socioeconomic status: Improving quality of data by requiring consistency across measurement occasions. *Scandinavian Journal of Public Health, 37*(2), 16-27.
- Agasisti, T. et al. (2018), Academic resilience: What schools and countries do to help disadvantaged students succeed in PISA”, OECD Education Working Papers, No. 167, OECD Publishing, Paris.
- American Psychological Association (APA). (2007). *Report of the APA task force on socioeconomic status*.
- Apsler, R. (2009). After-school programs for adolescents: A review of evaluation research. *Adolescence, 44*(173), 1-19.
- Assor A., Kaplan H., Roth G. (2002). Choice is good, but relevance is excellent: autonomy-enhancing and suppressing teacher behaviours predicting students' engagement in schoolwork. *British Journal of Educational Psychology, 72* (2), 261–278.
- Avvisati, F. (2020). The measure of socio-economic status in PISA: A review and some suggested improvements. *Large-scale Assessments in Education, 8*, 8.
- Benadusi, L. (2001). Equity and education: a critical review of sociological research and thought. In W. Hutmacher, D. Cochrane, N. Bottani (Eds.), *Pursuit of Equity in Education. Using International Indicators to Compare Equity Policies* (pp. 25–64). Kluwer Academic Publishers.
- Bergman, L. R., Magnusson, D. & El-Khoury, B. M. (2003). *Studying individual development in an interindividual context: A person-oriented approach*. Erlbaum.
- Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H. & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. *Child development, 78*(1), 246–263.
- Borman, G., & Dowling, M. (2010). Schools and inequality: A multilevel analysis of Coleman's equality of educational opportunity data. *Teachers College Record, 112*(5), 1201-1246.
- Bowlby, J. (1988). *A secure base: Parent-child attachment and healthy development*. London: Basic Books.
- Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The Bioecological model of human development. In R. M. Lerner & W. Damon (Eds.), *Handbook of Child Psychology: Theoretical Models of Human Development* (pp. 793–828). John Wiley & Sons Inc.
- Buaraphan, K., Inrit, B., & Kochasila, W. (2018). Current policy and practice concerning multigrade teaching in Thailand. *Kasetsart Journal of Social Sciences, 39*(3), 496-501.
- Checchi, D., & De Paola, M. (2018). The effect of multigrade classes on cognitive and non-cognitive skills. Causal evidence exploiting minimum class size rules in Italy. *Economics of Education Review, 67*, 235-253.
- Chen, J., Wang, M., Kirschner, P. A., & Tsai, C. C. (2018). The role of collaboration, computer use, learning environments, and supporting strategies in CSCL: A meta-analysis. *Review of Educational Research, 88*(6), 799-843.
- Cheon, S. H., Reeve, J. (2015). A classroom-based intervention to help teachers decrease students' amotivation. *Contemporary Educational Psychology, 40*, 99–111.

- Chirkina, T., Khavenson, T., Pinskaya, M. & Zvyagintsev, R. (2020). Factors of student resilience obtained from TIMSS and PISA longitudinal studies. *Issues in Educational Research*, 30(4), 1245-1263.
- Chmielewski, A. K. (2019). The global increase in the socioeconomic achievement gap, 1964 to 2015. *American Sociological Review*, 84, 517-544.
- Claro, S., Paunesku, D., & Dweck, C. S. (2016). Growth mindset tempers the effects of poverty on academic achievement. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 113(31), 8664-8668.
- Conger, R. D., Conger, K. J., & Martin, M. J. (2010). Socioeconomic status, family processes, and individual development. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 685–704.
- Connell, J. P., Wellborn, J. G. (1991). Competence, autonomy, and relatedness: A motivational analysis of self-system processes. In M. R. Gunnar & L. A. Sroufe (Red.), *Self-processes in development: Minnesota symposium on child psychology* (23, 167–216). University of Chicago Press.
- Corcoran, R. P., Cheung, A. C., Kim, E., & Xie, C. (2018). Effective universal school-based social and emotional learning programs for improving academic achievement: A systematic review and meta-analysis of 50 years of research. *Educational Research Review*, 25, 56-72.
- Cramer E, Little M.E, McHatton P.A. (2018) Equity, equality, and standardization: Expanding the conversations. *Education and Urban Society*, 50(5), 483-501.
- Currie, C. E., Elton, R. A., Todd, J., & Platt, S. (1997). Indicators of socioeconomic status for adolescents: the WHO Health Behaviour in School-aged Children Survey. *Health Education Research*, 12(3), 385-397.
- Currie, C., Molcho, M., Boyce, W., Holstein, B., Torsheim, T., & Richter, M. (2008). Researching health inequalities in adolescents: The development of the Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Family Affluence Scale. *Social Science & Medicine*, 66(6), 1429-1436.
- Davidson, A. J., Gest, S. D., Welsh, J. A. (2010). Relatedness with teachers and peers during early adolescence: An integrated variable-oriented and person-oriented approach. *Journal of School Psychology*, 48(6), 483–510.
- Deer, L. K., Hastings, P. D., Hostinar, C. E. (2020). The role of childhood executive function in explaining income disparities in long-term academic achievement. *Child Development*. Advanced online publication.
- Demeuse M. (2004) A Set of Equity Indicators of the European Education Systems.: A synthesis. L. Moreno Herrera and G. Francia. *Educational Policies. Implications for Equity, Equality and Equivalence*, Örebro (Sweden): Örebro University, 44-57, 2004
- Diemer, M. A., Mistry, R. S., Wadsworth, M. E., López, I., & Reimers, F. (2013). Best practices in conceptualizing and measuring social class in psychological research. *Analyses of Social Issues and Public Policy*, 13(1), 77-113.
- Downey, J. A. (2008). Recommendations for Fostering Educational Resilience in the Classroom. *Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth*, 53(1), 56–64
- Dweck, C. S. & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. *Psychological Review*, 95(2), 256–273.
- Dweck, C. S. (2013). *Self-theories: Their role in motivation, personality, and development*. Psychology press.
- Eccles, J. S., Barber, B. L., Stone, M., & Hunt, J. (2003). Extracurricular Activities and Adolescent Development. *Journal of Social Issues*, 59(4), 865–889.
- Erberber, E., Stephens, M., Mamedova, S., Ferguson, S., & Kroeger, T. (2015, March). Socioeconomically disadvantaged students who are academically successful:

- Examining academic resilience crossnationally. *IEA's Policy Brief Series, No. 5*, IEA, http://www.iea.nl/policy_briefs.html
- Erden, H. (2020). Teaching and Learning in Multi-graded Classrooms: Is it sustainable?. *International Journal of Curriculum and Instruction, 12*, 359-378.
- Erentaitė, R., Vosylis, R., Morkevičius, V., Simonaitienė, B., & Žvaliauskas, G. (2021, September 10). Socio-economic gaps in achievement among students and schools in the context of rural-urban divide. *European Conference on Educational Research (ECER)*, Online (Geneva). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722899>
- Espinoza O. (2007) Solving the equity–equality conceptual dilemma: a new model for analysis of the educational process, *Educational Research, 49*, 343-363
- Ferreira, F. H. G., & Gignoux, J. (2011). The measurement of educational inequality: Achievement and opportunity. *World Bank Policy Research Working Paper No. 5873*, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1957030>
- Fitz-Gibbon, C. T. (1998). *Monitoring Education: Indicators, Quality and Effectiveness*.
- Fowler Jr, W. J., & Walberg, H. J. (1991). School size, characteristics, and outcomes. *Educational evaluation and policy analysis, 13*(2), 189-202.
- Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. *Review of Educational Research, 74*(1), 59–109.
- Grusky, D. (Ed.). (2001). *Social stratification: Class, race, and gender in sociological perspective*. Westview Press.
- Guay, F., Boggiano, A. K., Vallerand, R. (2001). Autonomy support, intrinsic motivation, and perceived competence: Conceptual and empirical linkages. *Personality and Social Psychology Bulletin, 27*, 643–650.
- Gustafsson, J. E., Nilsen, T., & Hansen, K. Y. (2018). School characteristics moderating the relation between student socio-economic status and mathematics achievement in grade 8. Evidence from 50 countries in TIMSS 2011. *Studies in Educational Evaluation, 57*, 16-30.
- Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2005). Can instructional and emotional support in the first-grade classroom make a difference for children at risk of school failure? *Child Development, 76*, 949-967.
- Han, J., O'Connor, E. E., & McCormick, M. P. (2020). The role of elementary school and home quality in supporting sustained effects of pre-K. *Journal of Educational Psychology, 112*(5), 956–972.
- Harwell, M., Maeda, Y., Bishop, K., & Xie, A. (2017). The surprisingly modest relationship between SES and educational achievement. *The Journal of Experimental Education, 85*(2), 197–214. <https://doi.org/10.1080/00220973.2015.1123668>
- Heather A. Davis (2003) Conceptualizing the Role and Influence of Student- Teacher Relationships on Children's Social and Cognitive Development, *Educational Psychologist, 38*, 207-234.
- Holzberger, D., Reinhold, S., Lüdtke, O., & Seidel, T. (2020). A metaanalysis on the relationship between school characteristics and student outcomes in science and maths – evidence from large-scale studies. *Studies in Science Education, 56*(1), 1-34. <https://doi.org/10.1080/03057267.2020.1735758>
- Hospel, V., Galand, B. (2016). Are both classroom autonomy support and structure equally important for students' engagement? A multilevel analysis. *Learning and Instruction, 41*, 1–10.
- Howes, C., Burchinal, M., Pianta, R., Bryant, D., Early, D., Clifford, R., & Barbarin, O. (2008). Ready to learn? Children's pre-academic achievement in pre-kindergarten programs. *Early childhood research quarterly, 23*, 27-50.

- https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/tyrimai_ir_analizes/2019/B%C5%ABk1%C4%97s%20ap%C5%BEvalga%202019_GALUTINIS.pdf
- https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/tyrimai_ir_analizes/2019/Lietuva_%C5%A0vietimas%20%C5%A1alyje%20ir%20regionuose%202016_Mokini%C5%B3%20paiekimai.pdf
- https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/tyrimai_ir_analizes/2019/Lietuva_%C5%A0vietimas%20%C5%A1alyje%20ir%20regionuose%202017_Mokytojas.pdf
- Yeager, D. S. & Dweck, C. S. (2012). Mindsets that promote resilience: When students believe that personal characteristics can be developed. *Educational Psychologist*, 47, 302–314.
- Ingersoll, R. M., Sirinides, P., & Dougherty, P. (2018). Leadership matters: Teachers' roles in school decision making and school performance. *American Educator*, 42, 13.
- Inglis, M., & Foster, C. (2018). Five decades of mathematics education research. *Journal of Research in Mathematics Education*, 49, 462–500.
- Yu, Ch., Li, X., Wang, Sh., Zhang, W. (2016). Teacher autonomy support reduces adolescent anxiety and depression: An 18-month longitudinal study. *Journal of Adolescence*, 49, 115–123.
- Jang, H., Kim, E.J., Reeve, J. (2016). Why students become more engaged or more disengaged during the semester: A self-determination theory dual-process model. *Learning and Instruction*, 43, 27–38.
- Kamins, M. L. & Dweck, C. S. (1999). Person versus process praise and criticism: implications for contingent self-worth and coping. *Developmental Psychology*, 35, 835–847.
- Kane, T. J., & Staiger, D. O. (2012). Gathering feedback for teaching: combining high-quality observations with student surveys and achievement gains. Research Paper. MET Project. Bill & Melinda Gates Foundation.
- Kane, T. J., Rockoff, J. E., & Staiger, D. O. (2008). What does certification tell us about teacher effectiveness? Evidence from New York City. *Economics of Education review*, 27(6), 615-631.
- Konstantopoulos, S. (2006). Trends of school effects on student achievement: Evidence from NLS: 72, HSB: 82, and NELS: 92. *Teachers College Record*, 108(12), 2550–2581.
- Konstantopoulos, S. (2007). *How long do teacher effects persist? (WP-07-12)*. Institute for Policy Research Northwestern University.
- Lazutka, R., Juška, A., & Navickė, J. (2018). Labour and capital under a neoliberal economic model: Economic growth and demographic crisis in Lithuania. *Europe-Asia Studies*, 70(9), 1433–1449. <https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1525339>
- Lerner, R. M., & Damon, W. (Eds.). (2006). *Handbook of child psychology: Theoretical models of human development* (6th ed.). John Wiley & Sons Inc.
- Lloyd, T., & Schachner, J. N. (2021). School effects revisited: the size, stability, and persistence of middle schools' effects on academic outcomes. *American educational research journal*, 58, 748-784.
- Maier, M. F., Vitiello, V. E., & Greenfield, D. B. (2012). A multilevel model of child- and classroom-level psychosocial factors that support language and literacy resilience of children in Head Start. *Early Childhood Research Quarterly*, 27(1), 104-114.
- Marks, G.N., & Pokropek, A. (2019). Family income effects on mathematics achievement: their relative magnitude and causal pathways. *Oxford Review of Education*, 45(6), 769-785.
- Martin, Andrew & Marsh, Herb. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. *Psychology in the Schools*, 43, 267-281.

- Mashburn, A. J., Pianta, R. C., Hamre, B. K., Downer, J. T., Barbarin, O. A., Bryant, D., Burchinal, M., Early, D. M., & Howes, C. (2008). Measures of classroom quality in prekindergarten and children's development of academic, language, and social skills. *Child development, 79*, 732–749.
- Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. *American Psychologist, 56*(3), 227–238.
- Masten, A., Best, K., & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. *Development and Psychopathology, 2*(4), 425-444.
- Monk, D. H. (1987). Secondary school size and curriculum comprehensiveness. *Economics of education review, 6*(2), 137-150.
- Morris, D. S. (2015). Actively Closing the Gap? Social class, organized activities, and academic achievement in high school. *Youth & Society, 47*(2), 267–290.
- Mouratidis, A., Michou, Aeltermann, N., Haerens, L., Vansteenkiste, M. (2017). Begin-of-school-year perceived autonomy-support and structure as predictors of end-of-school year study efforts and procrastination: the mediating role of autonomous and controlled motivation. *Educational Psychology, 1–16*.
- OECD (2008). *Measuring improvements in learning outcomes: Best practices to assess the value-added of schools*. Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris, 2008
- OECD (2014). *PISA 2012 Technical Report*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD (2016), *PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education*, PISA, OECD Publishing, Paris, 2001-2009
- OECD (2018), *Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility*, PISA, OECD Publishing, Paris, 21-52
- Pianta, R. C., & Hamre, B. K. (2009). Conceptualization, measurement, and improvement of classroom processes: Standardized observation can leverage capacity. *Educational researcher, 38*(2), 109-119.
- Praetorius, A., Pauli, C., Reusser, K., Rakoczy, K., & Klieme, E. (2014). One lesson is all you need? Stability of instructional quality across lessons. *Learning and Instruction, 31*, 2–12.
- Raižienė, S., Gabrielavičiūtė, I. ir Garckija, R. (2018). *(Ne)motyvuojantis mokytojo elgesys: kuo tai (ne)naudinga mokiniams*. Vilnius: Mykolas Romeris universitetas
- Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000). The darker and brighter sides of human existence: Basic psychological needs as a unifying concept. *Psychological Inquiry, 11*, 319–338.
- Ronkainen, R., Kuusisto, E., & Tirri, K. (2019). Growth mindset in teaching : A case study of a Finnish elementary school teacher. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18*(8), 141-154.
- Scheerens, J. (2016). *Educational Effectiveness and Ineffectiveness: A Critical Review of the Knowledge Base*. Springer.
- Seftor, N. S., & Mayer, D. P. (2003). The effect of alternative certification on student achievement: A literature review. *Mathematica Policy Research*.
- Shen, J., Wu, H., Reeves, P., Zheng, Y., Ryan, L., & Anderson, D. (2020). The association between teacher leadership and student achievement: A meta-analysis. *Educational Research Review, 100357*.
- Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytical review of research. *Review of Educational Research, 75*(3), 417-453.

- Skinner, E. A., Belmont, M. J. (1993). Motivation in the classroom: Reciprocal effects of teacher behavior and student engagement across the school year. *Journal of Educational Psychology*, 85(4), 571–581.
- Sorensen, L. C., & Ladd, H. F. (2020). The hidden costs of teacher turnover. *AERA Open*, 6(1), 2332858420905812.
- Southwick, S. M., Bonanno, G. A., Masten, A. S., Panter-Brick, C., & Yehuda, R. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. *European Journal of Psychotraumatology*, 5(1), 25338
- Steinmann, I., & Strietholt, R. (2019). Student achievement and educational inequality in half- and all-day schools: Evidence from Germany. *IJREE—International Journal for Research on Extended Education*, 6(2), 17-18.
- Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) (2016) Lietuva. *Švietimas šalyje Ir regionuose 2016*. Mokinių pasiekimai. Prieiga per:
- Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) (2017) Lietuva. *Švietimas šalyje ir regionuose 2017*. Mokytojas. Prieiga per:
- Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) (2018) Lietuva. *Švietimo būklės apžvalga*. Gera mokykla. Prieiga per:
https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/tyrimai_ir_analizes/SB_apzvalga_2_018.pdf
- Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) (2019) Lietuva. *Švietimas šalyje Ir regionuose 2019*. Mokinių pasiekimų atotrūkis.
- Taole, M. J. (2017). Identifying the professional knowledge base for multi-grade teaching. *Gender & Behaviour*, 15(4), 10419-10434.
- Thelen, E., & Smith, L. B. (2006). Dynamic systems theories. In R. M. Lerner & W. Damon (Eds.), *Handbook of child psychology: Theoretical models of human development* (pp. 258–312). John Wiley & Sons Inc.
- Tramonte, L., & Willms, J. D. (2010). *Cultural capital and its effects on education outcomes*. *Economics of Education Review*, 29(2), 200–213. doi:10.1016/j.econedurev.2009.
- Van Ewijk, R., & Slegers, P. (2010). The effect of peer socioeconomic status on student achievement: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 5, 134-150. doi:10.1016/j.edurev.2010.02.001
- Vansteenkiste, M., Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as a unifying principle. *Journal of Psychotherapy Integration*, 23, 263–280. doi:10.1037/a0032359
- Vansteenkiste, M., Sierens, E., Goossens, L., Soenens, B., Dochy, F., Mouratidis, A., Aelterman, N., Haerens, L., Beyers, M. (2012). Identifying configurations of perceived teacher autonomy support and structure: Associations with self-regulated learning, motivation and problem behavior. *Learning and Instruction*, 22, 431–439. doi:10.1016/j.learninstruc.2012.04.002
- Veldheer, J. R. D. (2019). *Multi-Grade Versus Single-Grade Classrooms: Student Performance on the Iowa Assessments* (Doctoral dissertation, Baker University).
- Wang, MT., Hofkens, T. & Ye, F. (2020) Classroom Quality and Adolescent Student Engagement and Performance in Mathematics: A Multi-Method and Multi-Informant Approach. *J Youth Adolescence* 49, 1987–2002
- Waxman, H. C., Gray, J. P., and Padron, Y. N. (2003). *Review of Research on Educational Resilience: Research Report*.
- Wentzel, K. R. (2003). School adjustment. In W. M. Reynolds & G. E. Miller (Eds.), *Handbook of psychology: Educational psychology, Vol. 7*, (pp. 235–258). John Wiley & Sons Inc.

- Wentzel, K. R., Barry, C., Caldwell, K. (2004). Friendships in middle school: Influences on motivation and school adjustment. *Journal of Educational Psychology*, 96, 195–203.
- Wigfield, A., Byrnes, J. P., & Eccles, J. S. (2006). Development during early and middle adolescence. In P. A. Alexander & P. H. Winne (Eds), *Handbook of educational psychology. 2nd edn.* (pp. 87–113). New York: Macmillan Publishing.
- Yang, Y. (2003). Measuring socioeconomic status and its effects at individual and collective levels: A cross-country comparison. *Gothenburg Studies in Educational Sciences*, 193. Gothenburg, Sweden: Acta Universitatis Gothoburgensis.
- Yang, Y., & Gustafsson, J.-E. (2004). Measuring socioeconomic status at individual and collective Levels. *Educational Research and Evaluation*, 10(3), 259–288. <https://doi.org/10.1076/edre.10.3.259.30268>
- Zabulionis, A. (2020). *Tarptautinio švietimo tyrimo OECD PISA Lietuvos ir kaimyninių šalių duomenų tikslinė antrinė analizė*. ŠMSM, NŠA, Vilnius.
- Žalimienė L., Lazutka R., Skučienė D., Aidukaitė J., Kazakevičiūtė J., Navickė J., Ivaškaitė-Tamošiūnė V. (2011) Socialinis teisingumas švietime: teorinė samprata ir praktinis vertinimas. *Mokslo studija*.. Švietimo aprūpinimo centras.
- Želvys, R., Dukynaitė, R., Vaitekaitis, J., & Jakaitienė, A. (2019). School leadership and educational effectiveness: Lithuanian case in comparative perspective. *Management: Journal of Contemporary Management Issues*, 24, 17-36. doi: 10.30924/mjcmi.24.si.2

Autorių padėka

Dėkojame kolegai dr. Giedriui Žvaliauskui už indėlį rengiant “Mokinių iš skirtingos socialinės-ekonominės-kultūrinės aplinkos akademinio funkcionavimo teorinį modelį”.